

**Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”
Facultad de Ingeniería
Departamento de Construcciones.**

**Título: “Economía y diseño de hormigones
durables con áridos finos producidos en
Matanzas”**

**Tesis de Diploma en opción al título de
Ingeniero Civil.**

Autor: Ernesto José Díaz Bring.

Tutor(es): DrC. Arq. Regino A. Gayoso Blanco.

Dra. Ing. Mercedes B. Rosell Lam

Matanzas. Cuba. 2012

Declaración de Autoridad.

Declaro que soy el único autor de este Trabajo de Diploma, en calidad de lo cual autorizo a la Universidad de Matanzas a hacer uso del mismo con la finalidad que estime pertinente.

Para que así conste firmo la presente a los ____ días del mes de _____ del 2012.

Ernesto José Díaz Bring.

Nota de aceptación

Nota de Aceptación.

Presidente

Miembro del Tribunal

Miembro del Tribunal

Ciudad y Fecha: _____

Pensamiento.

Los procedimientos y los ajustes consecutivos en todos los métodos de diseño de las mezclas deben parecer empíricos y da la impresión de ser poco científico, pero la opinión de las propiedades de ambos, cemento y agregado es tal que nuestros cálculos son realmente sólo suposiciones.

Sin embargo, mientras mejor sea nuestro conocimiento en las propiedades diversas de los ingredientes del hormigón armado más preciso puede ser nuestras suposiciones. Con esto el conocimiento y la experiencia en el uso de los materiales implicaran mezclas satisfactorias, aunque el proceso nunca puede volverse automático, porque tiene tanto de arte como de ciencia.

Neville, 1986

Dedicatoria.

- ✓ A los sueños y dedicación de mi madre, mi hermana, y mi familia por su ayuda incondicional porque siempre están cuando mas lo necesito, mi razón de ser son ustedes,
- ✓ A todos mis compañeros de universidad; a todos los profesores de la carrera por su enseñanza y dedicación,
- ✓ A mis tutores por guiarme en esta etapa precisa de mi vida,
- ✓ A Julio Vive, Berto Madera y Reynaldo Sarria mis amigos que de una forma u otra me han ayudado en estos años.

Agradecimientos.

- ✓ A TODOS LOS TRABAJADORES DEL CENTRO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCION POR SU APOYO,
- ✓ A LA EMPRESA DE HORMIGON VARADERO,
- ✓ A MI TUTOR DrC. Arq. REGINO GAYOSO BLANCO POR SU ENSEÑANZA Y PACIENCIA,
- ✓ A MI COTUTORA Dr. Ing. MERCEDEZ ROSELL LAM POR MOSTRARME EL CAMINO PARA LLEGAR AL FINAL,
- ✓ A LA REVOLUCION CUBANA POR PERMITIRNOS ESTUDIAR Y DARME UN FUTURO DIGNO SIN COSTO ALGUNO.

Resumen

Título: Economía y diseño de hormigones durables con áridos finos producidos en Matanzas.

Autor: Ernesto José Díaz Bring

Tutor(es): DrC. Arq. Regino A. Gayoso Blanco.

Dra. Ing. Mercedes B. Rosell Lam

La esencia de este trabajo, es el análisis del comportamiento mecánico de los hormigones que pueden fabricarse con áridos procedente de los centros de producción de las canteras de Matanzas y la influencia que los finos tienen en el mismo, mediante una metodología muy amplia de laboratorio. Se contemplan como objetivo el estudio de la idoneidad de las arenas calizas trituradas con relación a las naturales de yacimiento, determinando las prescripciones de la actual instrucción, estudios y correlación de los datos de fiabilidad y uso con otras propiedades del material, estudio de los parámetros de Equivalente de arena y Azul de metileno y difracción de rayos X. Además se evalúa los efectos que provoca en las propiedades mecánicas de los morteros en función de su adherencia. Se confirma el empleo de nuestras arenas trituradas, lo cual constituye una fuente de ahorro considerable por concepto de transportación. Se confirma que los productos con contenidos de finos libres de arcillas contribuye al incremento de las propiedades reológicas-mecánicas y ahorro de cemento al elevar los valores de rendimiento a la unidad, con el contenido combinada de adiciones naturales y aditivos súperplastificantes. Se demuestra que los hormigones aumentan la compacidad y con ello la durabilidad al impedir la difusión de agentes agresivos presente en el ambiente tropical marino que caracteriza el archipiélago. Los resultados técnicos y económicos manifiestan no solo la factibilidad sino las posibilidades de aplicación de los resultados obtenidos en este estudio.

Palabras Claves: morteros, hormigones, métodos de ensayos, evaluación de finos, Azul de metileno, durabilidad, efectos económicos.

Summary

Title: Economy and durable concretes design with arid fine produced in Matanzas.

Author: Ernest Joseph Díaz Bring

Tutor (he is): DrC. Arq. Regino A. Gayoso Blanco.

Dra. Ing. Mercedes B. Rosell Lam

The essence of this work, the analysis becomes of the mechanical behavior of the concretes that can be manufactured with arid appropriate of the centers of production of Matanzas's stone pits and the influence that the fine have in the same, intervening a very extensive methodology of laboratory. The study of the appropriateness of calcareous sands crushed with respect to the natives of deposit, determining the prescriptions of present-day instruction, studies and correlation of the data of reliability and use with the material's another properties, study of Equivalente's parameters of sand and Methylene Blue and X-ray diffraction can be seen like objective. Besides the effects are evaluated that he provokes in mechanical properties of mortars in terms of his adherence. The job of our crushed sands is confirmed, which as he constitutes a source of considerable saving by way of transportation. He confirms than products with contents of fine free of clays he contributes to the increment of rheological mechanical properties and saving of cement when the valuables of performance lift the unit, with the contents combined of natural additions and additive súperplastificantes. It is demonstrated that concretes increase the compactness and with it durability when impeding the diffusion of aggressive present agents in the tropical marine environment that the archipelago characterizes. The technical and economic results manifest not only the feasibility but the possibilities of application of results obtained in this study.

Key words: Mortars, concretes, methods of essays, evaluation of fine, Methylene Blue, durability, effects cheap to run.

Índice.

Contenido	Páginas
Resumen.....	1
Introducción.....	5
CAPÍTULO 1 Estado del conocimiento.....	12
1.1 Introducción.....	12
1.2 Características de los áridos en Cuba. Geología.....	13
1.3 Limpieza de los áridos.....	14
1.4 Hormigón fresco.....	15
1.4.1 Compacidad.....	16
1.4.2 Consistencia.....	17
1.4.3 Docilidad.....	18
1.4.4 Homogeneidad.....	20
1.4.5 Relación agua/cemento.....	20
1.5 Hormigón endurecido.....	21
1.5.1 Resistencia a compresión.....	22
1.5.2 Resistencia a tracción.....	23
1.6 Deformaciones diferidas.....	25
1.6.1 Retracción.....	25
1.7 Tratamiento normativo.....	26
1.7.1 Evolución.....	27
1.7.2 Actual.....	30
1.8 Conclusiones parciales.....	32
CAPITULO 2 Programa de trabajo.....	33
2.1 Introducción.....	33
2.2 Definición de la campaña experimental.....	33
2.1.1 Ensayos de laboratorio.....	34
2.3 Ensayos.....	35
2.4 Disertación acerca de los criterios de conformidad de los fillers..	43
2.4.1 Ensayos de mortero.....	45
2.5 Diseño de hormigón.....	46

2.5.1	Trabajo de laboratorio.....	48
2.5.2	Dosificación utilizada.....	50
2.6	Conclusiones parciales.....	53
CAPITULO 3 Resultados y análisis.....		55
3.1	Introducción.....	55
3.2	Elaboración y resultados en morteros.....	55
3.2.1	Analogía entre los ensayos.....	57
3.3	Materiales y métodos en el diseño de hormigón.....	61
3.3.1	Criterios para el diseño de la experimentación.....	62
3.4	Resultados del diseño.....	67
3.5	Análisis del resultados del diseño.....	69
3.6	Conclusiones parciales.....	72
Conclusiones generales.....		74
Recomendaciones.....		75
Bibliografía.....		77
Anexos.....		79

1. INTRODUCCIÓN

La aparición de cemento Pórtland, data de 1824 de la mano de Joseph Aspdin, desde entonces el hormigón se ha convertido en uno de los materiales mas utilizados en la construcción tanto por sus prestaciones como por la relación costo/beneficio. Seria inimaginable el siglo XXI sin referirse al hormigón hidráulico de cemento Pórtland, anualmente se producen en el mundo mas de 9 000 millones de toneladas métricas. El concreto fresco es una mezcla semilíquida de cemento Pórtland, arena (agregado fino), gravilla o piedra triturada (agregado grueso). Mediante un proceso llamado hidratación, las partículas del cemento reaccionan químicamente con el agua y el hormigón se endurece y se convierte en un material durable. Cuando se mezcla, se coloca se compacta y se cura de manera apropiada. El concreto endurecido forma estructuras sólidas capaces de soportar las temperaturas extremas del invierno y del verano, las prestaciones para asegurar los requisitos de seguridad sin requerir de mucho mantenimiento. El material que se utilice en la preparación del hormigón afecta la facilidad con que pueda colocarse y con la que se le pueda dar el acabado; también influye en el tiempo que tarde en endurecer, la resistencia que pueda adquirir, y lo bien que cumpla las funciones para las que fue diseñado.

Resulta imposible imaginar la industria de la edificación y el transporte sin el recurso de utilizar masivamente los áridos, primera materia prima consumida por el hombre después del agua. El hormigón está formado por áridos en 70 - 80 por ciento de su volumen, no es de sorprender su importancia en la calidad de éste. El árido influye no solo en la resistencia, sino que también tiene mucha importancia en la puesta en obra y la durabilidad. Tiene que ser “estable” químicamente ante el cemento el medio ambiente y “resistente”, por lo que se puede considerar que no se puede discutir de durabilidad dentro de las estructuras de hormigón sin aludir a la calidad de los agregados. Se entiende por durabilidad a la capacidad de las estructuras para soportar durante su vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que esta expuesta y que podrá llegar a provocar su degradación como

consecuencia de efectos diferentes a las cargas y sollicitaciones consideradas en el análisis estructural (RILEM, 1978).

Llamamos árido al material granulado, formado por fragmentos de roca. Estos áridos se incorporan al hormigón en distintas formas, fracciones, contenidos y composición granulométrica. Corrientemente son conocidos como arena o gravilla.

La importancia de las características de los áridos en las propiedades del hormigón ha ido creciendo exponencialmente en el tiempo: desde considerarlos como elementos inertes dentro de una masa de cemento hidratado hasta el día de hoy, cuyas propiedades determinan, por ejemplo, la auto-compacidad, la docilidad, el coeficiente de dilatación térmica del hormigón, etc.

Originalmente, los áridos se vieron como compuestos inactivos, pues solo se empleaban como elementos baratos que se mezclaban con las pastas de cemento para conseguir mayor volumen de hormigón. Pero los áridos no son verdaderamente inertes, porque sus propiedades físicas, térmicas y a veces químicas influyen en la formación de las propiedades del hormigón. Según Neville (1996), los áridos no solo limitan las resistencias del hormigón, sino que sus propiedades afectan de manera fundamental a la durabilidad, a la estructura del hormigón y su estabilidad dimensional.

Los áridos es la materia prima que representa más del 50 por ciento de todos los recursos minerales consumidos, son materiales indispensables para el sector de la construcción. Sus usos son extremadamente variados comprendiendo la preparación de hormigones, fabricación de aglomerantes asfálticos, balasto, sub.-balasto, diques, bases, sub.-bases y rellenos. Esencialmente las arenas o agregado fino es aquel que es menor que el tamiz ASTM No. 4(4,76mm), es un material con partículas de forma redondeada en los áridos naturales de río o angulosas o cúbicas en los áridos triturados. Aunque los áridos naturales han demostrado que requiere menos agua de mezclado, se logra con los áridos triturados mayor adherencia y resistencia mecánica en las mezclas endurecidas. Estos tipos de agregados finos causan un efecto mayor en las proporciones de la mezcla que el agregado grueso. Los primeros tienen una mayor superficie específica y como la pasta tiene que recubrir todas las superficies de los agregados, el recubrimiento de pasta en la mezcla se verá afectado por la proporción

en que se incluyan estos. Una óptima granulometría del árido fino es determinante por su requerimiento de agua en los hormigones, más que por el acomodamiento físico.

Dos son las características que influyen en la retracción por el hormigón: por un lado encontramos la capacidad del árido para aminorar la retracción de la pasta y por otro la configuración de la zona de transición, que depende directamente de las características de los áridos y de las adiciones minerales activas.

Los áridos se pueden clasificar según diferentes aspectos, pero el que nos interesa en correspondencia a esta tesis principalmente son sus propiedades granulométricas. En relación al hormigón los áridos se clasifican en dos grupos: Los que generalmente comprenden los áridos entre 0.149 – 4.76mm, que son los áridos finos. Las gravillas que comprenden los mayores de 4.76mm, a este último se le conoce también como árido grueso, el tamaño máximo que se utiliza generalmente en las gravillas es 19,1mm, aunque se puede llegar a permitir tamaños de 25, 32, 40 e incluso 120mm para obras, como presas, viales etc.

Tabla 1 Clasificación de los áridos según su tamaño¹.

Fuente: Elaborada por el autor.

Tipo de árido	Arena	Gravilla
Fracciones(mm)	0.149 - 4.76	superior a 4.76

Pero en el hormigón también se hace uso de otros tipos de fracciones de áridos que pasan por el tamiz No. 200 (75 μ) bien sea por qué están contenidos en el árido grueso, el árido fino o en el propio cemento. Según Fernández Cánovas (1980), estos tipos de áridos son conocidos como finos o fillers y su comportamiento en el hormigón es distinto, no tan solo por el diámetro de las partículas, sino también por su composición química y mineralógica.

Esta tesis dentro de sus retos se propone estudiar el comportamiento de hormigones durables que ratifique el desempeño de aprobación del contenido del tamiz 200 a partir de diferentes ensayos.

La provincia de Matanzas actualmente consta con uno de los planes de construcción de mayor importancia económica para el país, especialmente los servicios del polo turístico

¹ NC 251:2005

de Varadero son los máximos consumidores de hormigón, anualmente el volumen sobrepasa los 48 000 m³.

La actividad de producción en la industria del hormigón necesita urgentemente un cambio radical en la forma de promover el uso de materiales pétreos en la elaboración masiva de hormigón, es conocido que el coste de transportar los áridos hace que, a más de 40 kilómetros, cueste más el transporte que el material, por eso las canteras deben estar cerca de los centros de consumo; esto hace imprescindible el camino de la investigación científica buscando eficiencia y eficacia; esta es la meta a la cual debemos dirigir todos nuestros esfuerzos.

El **propósito** del presente proyecto de investigación, permitirá en su aplicación, impulsar la explotación de los áridos en la provincia de Matanzas, a partir de procedimiento de ensayo y sistemas de evaluaciones que verifique confiabilidad en la influencia de las fracciones menores que el tamiz 200, lo cual contribuirá al incremento de las propiedades reológicas-mecánicas y la economía del consumo de cemento Pórtland, en las mezclas de hormigones durables, utilizando materiales de construcción presentes en la región.

De esta manera se mejorará la producción de hormigón de alta calidad, y lograr economía en la reducción de costos, por transportación de áridos y ahorro de cemento Pórtland con empleo combinado de adiciones de zeolitas naturales y aditivos súper plastificantes.

A partir de lo anterior se define el **problema científico** como:

Demostrar que el contenido de finos menores que el tamiz 200 inertes o activos, esencialmente libre de arcilla, contribuye al incremento de las propiedades reológicas-mecánicas y a la economía del consumo de cemento Pórtland, en las mezclas de hormigones durables.

El **objeto de la investigación** a desarrollar, es el procedimiento composición granulométrica continua de mínimos por ciento de vacíos con áridos fino para lograr economía en el diseño de hormigones reforzados en la provincia de Matanzas, a partir del estudio de las actuales técnicas de laboratorio.

El **campo de acción** será la implantación de un método dentro del sistema empresarial para la producción de hormigones durables y resistentes en la provincia de Matanzas.

En correspondencia con el problema planteado y los análisis previos desarrollados se define como **hipótesis** la siguiente:

Es factible lograr economías en el diseño de hormigones reforzados durables, frente al ambiente marítimo con los áridos disponibles en los centros de producción de Matanzas, aplicando los progresos alcanzados por la tecnología del hormigón.

Se consideran las siguientes **variables**:

- Variable dependiente: diseño de hormigones durables con áridos de Matanzas
- Variables independientes: economía y calidad de su producción.
- Variable externa: proveedores, desarrollo de la tecnología, geología y los recursos humanos.

Por lo que el **objetivo general** de la tesis es:

Diseñar hormigones durables, aplicando un procedimiento de composición granulométrica continua y mínimo por ciento de vacío, para lograr economía por reducción de costos de transportación de áridos y ahorro de cemento Pórtland con adiciones combinadas de zeolitas naturales y aditivos súper- plastificantes.

De dicho objetivo general se derivan los siguientes **objetivos específicos**:

- ✓ Estado del conocimiento de los áridos finos y fillers para hormigón y su normativa nacional e internacional.
- ✓ Caracterizar los áridos de los centros de producción de la provincia para evaluar la efectividad de la tecnología en la limpieza de los áridos.
- ✓ Evaluar las posibles combinaciones de áridos y diseñar dosificaciones para evaluar los hormigones en estado fresco y endurecido tanto en laboratorio como en planta.

El cumplimiento de los objetivos conduce a que se espere el **siguiente resultado**:

“Un procedimiento de composición granulométrica científicamente avalado para la producción de hormigones durables en la provincia de Matanzas”.

Si se analizan el problema científico de partida y el marco teórico correspondiente, se considera que el presente trabajo tiene la siguiente **novedad científica**:

La introducción de procedimientos de ensayo que verifiquen confiablemente la influencia del contenido de finos menores que el tamiz 200 en las propiedades

reológico-mecánicas y economía del consumo de cemento en el diseño de hormigones durables.

El trabajo **encierra valor** desde el punto de vista **práctico**, ya que permitirá establecer métodos y criterios para la normativa cubana de áridos para hormigones contribuyendo al enfoque sistémico que interviene en el proceso y propiciando la correcta toma de decisiones para lograr eficiencia y eficacia. Desde el punto de **vista social el valor** se manifiesta en que el procedimiento empleado va a tener de manera directa una repercusión en el entorno técnico-económico del personal que interviene directamente en el desarrollo de la producción de concreto en la provincia. El **valor económico** esta determinado por la optimización de los recursos materiales que intervienen en la elaboración de hormigón, el tiempo y el capital humano. Los resultados alcanzados encierran **valor metodológico** al crearse un nuevo procedimiento de ensayo para la producción masiva de hormigón en Matanzas donde existe la posibilidad de mejoras económicas y la adaptación a los cambios técnicos.

Los **métodos de investigación** utilizados en el desarrollo del trabajo serán determinados por el objetivo general y las tareas de investigación previstas. A nivel reflexivo se empleará el análisis síntesis y la evolución conceptual lógica; todos ellos de gran utilidad en el estudio de fuentes de información (impresas y en formato digital), y el procesamiento de los fundamentos científicos y de las disímiles apreciaciones de los autores a consultar.

También se harán usos de métodos del **nivel teórico** matemáticos aplicando los métodos teóricos acerca de los comportamientos de finos menores que el tamiz 200 dependiendo de las propiedades reológicas y mecánicas. Dentro de los empíricos, experimental donde se destaca la aplicaron de pruebas de validación del estudio. Especial significación tendrán el uso de las técnicas de diagnóstico, el análisis de los factores externos e internos de la producción de áridos en Matanzas.

La tesis está estructurada de la siguiente manera: resumen, introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas del autor, bibliografía consultada y anexos.

En la introducción se caracteriza la situación problémica y se formaliza el protocolo de investigación a desarrollar.

El **Capítulo I** “Estado del conocimiento”: se aporta una panorámica general sobre el estado de comprensión actual de los requisitos de calidad de los áridos, su efecto de limpieza sobre las mezcla y el aporte de los finos en las propiedades de los hormigones en estado fresco y endurecido. Análisis de la evolución de las normativas europeas en relación a los volúmenes de finos y su limpieza con un enfoque de nuestros criterios al respecto, además de los mitos y paradigmas acerca de nuestros centros de producción en comparación a las canteras de Cienfuegos. Análisis de las fuentes de abastecimiento y gastos por transportación.

En el **Capítulo II**, Caracterización de los áridos de la provincia de Matanzas, a partir de técnicas de ensayos para determinar sus propiedades mecánicas, físicas, geométricas, de limpieza y su influencia de la tecnología del lavado en las arenas, caracterizando las muestras lavadas y sin lavar de las diferentes plantas, analizando los resultados pertinentes y el aporte del ensayo brasileño destacando su novedad. Se caracterizará además los áridos de la provincia de Matanzas para la producción de hormigones en la Empresa de Hormigón Varadero y hacer comparación con el paradigma Arimao y definir los materiales a utilizar en el estudio.

Por último, en el **Capítulo III**, Diseño de mezclas de hormigones para la EHV, criterios para la dosificación de hormigones por desempeño, norma cubana. Cálculo de dosificaciones, discusión de sus resultados y su evaluación económica.

CAPÍTULO 1: ESTADO DEL CONOCIMIENTO

1.1 INTRODUCCIÓN.

Los efectos de los áridos finos en el hormigón son muchos y muy variados, y han sido comentados a lo largo de la evolución del hormigón por numerosos autores.

Los áridos finos ejercen en el hormigón una acción directa según las características propias del mismo sobre su resistencia estructural, porosidad, elasticidad, dureza, tamaño, textura, composición, constitución y las impurezas que pueda contener. De acuerdo a Fernández Cánovas (1980), la acción indirecta dependerá de su granulometría, forma de las partículas y compacidad, por el agua requerida para la trabajabilidad de los hormigones preparados.

Las funciones de los áridos en el hormigón son muchas, las más destacables para el árido fino son las siguientes:

- Resistir esfuerzos interiores y externos.
- Resistir la abrasión.
- Resistir el paso de la humedad.
- Resistir sollicitaciones químicas
- Dar trabajabilidad a las mezclas
- Evitar o reducir las grietas que se producen por contracción en el endurecimiento de las pastas de cemento y por cambios de contenido de humedad (retracción).
- Disminuir el coste económico del hormigón proveyendo relleno de bajo costo a la pasta de cemento.
- Evitar la fisuración.

En el presente capítulo se quiere dar una visión sobre los requisitos de calidad de los áridos finos, la influencia en la limpieza, sus causas en algunas de las propiedades que se consideran más afectadas por éstos dentro del hormigón, se estudia en primer lugar la influencia dentro del hormigón fresco y el hormigón endurecido, y posteriormente desde el punto de vista normativo, y discusión sobre los métodos de ensayos tamiz 200, azul de metileno y equivalente arena y la novedad del ensayo brasileño en nuestra metodología de trabajo para observar la adherencia árido - pasta.

Los áridos de la provincia de Matanzas, los centros de producción y su tecnología en el lavado, los mitos y paradigma de las arenas locales y las arenas de Cienfuegos. La producción de hormigón, volúmenes y calidad en el municipio de Varadero, los costos y el análisis del abastecimiento y el gasto por transportación.

El conocimiento de las propiedades que caracterizan los áridos y su incidencia en las diferentes aplicaciones a que son dedicadas conduce a explotarlo al máximo, buscando nuevas facilidades para el diseño de hormigones sin que recaiga las deficiencias de producción a los materiales, ni el terreno, es tratar de producir hormigón de alta calidad y no atribuir nuestra ineficiencia tecnológica a los agregados.

Los métodos de diseño de las mezclas a veces deben parecer empíricos y dan la impresión de ser poco científico, pero nuestros cálculos son solo suposiciones, sin embargo mientras mejor sea nuestro conocimiento en los diversos ingredientes más precisas pueden ser nuestras suposiciones y poder alcanzar con lo que tenemos eficiencia y calidad en el trabajo, aunque el proceso nunca puede volverse automático, tiene tanto de arte como de ciencia.

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁRIDOS EN CUBA. GEOLOGÍA

La producción de áridos se obtiene a partir de cualquier roca convenientemente triturada natural o artificial. Las rocas se clasifican en tres grandes grupos: ígneas, sedimentarias y metamórficas.

Las rocas ígneas y de acuerdo a su clasificación más estricta conocidas como rocas endógenas son las originadas directamente por la consolidación de un magma procedente del interior de la corteza terrestre y generalmente de carácter cristalino y granulado. Las rocas sedimentarias o rocas endógenas son mucho más variadas, las hay muy duras y blandas, densas o muy ligeras, compactas o porosas, las cuales pueden ser de origen detríticos, químico y orgánico.

Las rocas metamórficas pertenecen originalmente a cualquier de los dos grupos antes mencionados, pero son modificadas por procesos internos de calor y presión.

En los estudios y clasificaciones de los áridos desde el punto de vista de sus propiedades químicas y mineralógicas es necesario considerar los orígenes geológicos de nuestras rocas y las de nuestro suelo debido a que estos conocimientos son determinantes en las aplicaciones y transferencias de los conocimientos científicos y

técnicos desarrollados en la explotación, aplicación, uso racional y sostenibles de los recursos naturales disponibles regionalmente.

Las características geográficas y climáticas de nuestro país, una isla larga y estrecha que limita el recorrido del curso en la mayoría de sus ríos orientados hacia el norte o el sur , a excepción del río Arimao, que impide la disponibilidad de contar con grandes reservas de arenas naturales, como ocurren en países de plataforma continental.

Por otra parte, la existencia de rocas predominantemente sedimentarias de origen calizo, las que alcanzan mas del 80 % de nuestro suelo, formadas durante los periodos jurasico, cretácico, mioceno hace 185 millones de años, determina que deban ser considerados criterios particulares en las adopciones de normas de ensayo y especificaciones internacionales sobre la calidad y uso de los áridos como ocurre en otros países desarrollados de plataforma isleña, tales como Japón e Inglaterra.

fig. 1 Ubicación de ríos y yacimiento de origen calizo.

Fuente: Tomado de Gayoso (2006)

1.3 LIMPIEZA DE LOS ÁRIDOS.

La operación del lavado o desempolvado del material se realiza cuando el yacimiento presenta lodos, arcillas u otras sustancias que afecten en la calidad de los áridos, y permiten obtener áridos limpios con el fin de responder a las necesidades de determinadas aplicaciones de la industria, evitando así la alteración de la adherencia árido-pasta con los aglomerantes (cemento, cal u otros), permitiendo así proceder a su correcta aplicación. Lo que hace caer las propiedades mecánicas es la cantidad de arcilla dentro de los finos, el efecto de la arcilla es tanto más acusado cuanto mayor es el contenido total en los áridos, el problema reside en que las arcillas poseen una mayor superficie específica, por tanto la demanda de agua es superior. El problema recae en el por ciento de arcillas dentro del árido fino propician alteraciones de volumen, de

manera que se intensifica la retracción y fisuración cuando la mezcla se seque, estos tipos de arcilla caoliníticas, ilíticas y sobre todo las del tipo monmorillonítica hacen que sus propiedades expansivas originan mayor rechazo de su contenido en los áridos en la mezcla de mortero y el hormigón.

En el presente apartado se quiere dar una visión de la influencia de la limpieza de los áridos en algunas propiedades que se consideran mas afectadas dentro del hormigón, donde se estudia en primer lugar el hormigón fresco y el hormigón endurecido.

1.4 HORMIGÓN FRESCO.

Para entender el comportamiento de las arcillas dentro de los finos en el hormigón es necesario conocer de qué está compuesto. El hormigón tiene dos componentes principales: árido grueso y mortero.

El esqueleto granular del árido es el elemento natural que aporta resistencia al hormigón mientras que el mortero es el artificial que influye sobre las propiedades reológicas y mecánicas de éste. El porcentaje en que se mezclan estos dos componentes es muy variado estando entre valores del 60 – 75 por ciento del volumen total para los áridos. En consecuencia las propiedades finales del hormigón vienen condicionadas por este porcentaje.

El mortero es la mezcla de agua, cemento, árido finos (inferiores a 5mm) y un cuarto componente que son los aditivos. Las pastas que forman estos materiales envuelven y aglutinan los áridos gruesos. Cuando los finos no se encuentran recubriendo los granos de arena sino que están dispersos en la misma, se integran en el mortero matriz del hormigón, formando parte de la pasta agua-cemento. Según Fernández Cánovas (1980), esta pasta ocupa un volumen absoluto en el hormigón (sin aire atrapado u ocluido) que varia entre el 77 y el 52 por ciento del volumen total.

Al juntar el cemento con el agua, este se hidrata iniciando complejas reacciones químicas que lo convierten en un producto maleable con buenas propiedades adherentes, que en el transcurso de unas horas, derivan en el fraguado y endurecimiento progresivo de la mezcla. El hormigón fresco es el hormigón de las primeras edades cuando todavía no ha endurecido, este período dura hasta que el hormigón deja de ser deformable o fluido. En definitiva el hormigón se comporta como

un líquido con una cierta viscosidad y tensión tangencial hasta el endurecimiento de la pasta.

Para tener un hormigón endurecido resistente y duradero es importante controlar las principales características del hormigón fresco, que son la compacidad, la consistencia, la manejabilidad y la homogeneidad (González Martínez, 1992).

1.4.1 Compacidad.

La compacidad (C) es el cociente entre el volumen real (V_r) y el volumen aparente (V_a) del hormigón fresco. Representa el volumen de sólidos en una unidad de volumen.

$$C = \frac{V_R}{V_a} \quad (1.1)$$

Relacionado con la compacidad encontramos su complemento que es el volumen de huecos por unidad de volumen aparente.

En general es imposible obtener un hormigón completamente compacto. De acuerdo a Neville, (1996), con dosificaciones adecuadas y una compactación idónea debería llegarse a compacidad del 97 - 98 por ciento, aunque normalmente ésta gira en torno al 90 por ciento.

El nivel de compacidad está relacionado pues con el nivel de huecos que existe en la mezcla. Un alto nivel de compacidad nos da un hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría.

La granulometría se refiere al intento de, optimizar el contenido de cemento en el hormigón, establecer la mejor forma de mezclar las partículas de áridos de distintos diámetros para tener la máxima compacidad, es decir el mínimo volumen de aire en el interior.

Existen autores que clasifican la granulometría en continua y discontinua en función de la uniformidad del conjunto de áridos usados en nuestro estudio en particular se tomara para el diseño la primera opción, en cambio otros usan la clasificación granulometría fina o gruesa haciendo referencia al mayor porcentaje de tamaño de áridos, en la granulometría gruesa tendrán mayor importancia los áridos de mayor tamaño, produciendo así hormigones de mayor resistencia que en los hormigones de granulometría fina.

Feret estableció que la resistencia del hormigón depende del tamaño del árido y de la compactación. Ya se ha comentado antes que se debe combinar distintos tamaños de áridos para que queden llenos todos los espacios vacíos dentro de la mezcla, pero se debe hacer la mezcla de forma concreta.

Según Fernández Cánovas (1980), las arenas que dan la máxima compactación no son las que proporcionan los hormigones más trabajables, por ello se establece límites entre los cuales pueden moverse las proporciones de los distintos tamaños de granos para su empleo en hormigones. Hay que tener en cuenta que a igualdad de consistencia, la disminución media del 1,2 por ciento y la densidad, o lo que es lo mismo 12 litros de aire ocluido por metro cúbico: una mayor porosidad del hormigón, y por consiguiente, la disminución de compactación que se acusa con nitidez en el descenso de resistencia. Según González Martínez (1992), la eliminación total de finos sin presencia de arcillas implica la aparición de poros no atribuibles ya a la pérdida de agua de interposición, sino mas bien a un peor ajuste granulométrico de toda la fase sólida la que debe contarse el cemento.

De acuerdo con González Martínez, (1992) se resume, que la máxima compactación nos dará una máxima resistencia, ésta depende, principalmente de la granulometría del árido y de otras características como la cantidad de agua de amasado, del tipo de árido, de la puesta en obra, y del aire en su interior (porosidad).

1.4.2 Consistencia.

La consistencia es la facilidad que posee el hormigón fresco para mantener la forma. Depende principalmente, del agua del amasado pero se ve influenciada por otros factores como la granulometría, la forma del árido y la dosificación de cemento (González, 1992).

Según Fernández (1980), el módulo de finura (MF) se puede utilizar como juicio para decidir si un árido es apto o no para el empleo en hormigones. El módulo de finura es un índice de la finura del agregado, entre mayor sea el módulo, mas grueso será éste. Según la American Section of the Internacional Association for Testing Materials (A.S.T.M) C-33 (referencia de la norma cubana) se considera que el MF de una arena adecuada para hormigón debe estar entre 2 y 3,1. Según Romo Proaño (2009), un valor menor de 2,0 indica una arena fina, 2,5 una arena de finura media y 3,0 una arena

gruesa. La Norma Cubana © NC 251:2005 “Áridos para hormigones Hidráulicos-Requisitos” considera que el MF de la arena adecuada debe de estar entre 2,2 y 3,58 considerando las condiciones de límites de estos valores equivalentes del (A.S.T.M) como nota aclaratoria se plantea que para áridos finos de una determinada fuente se admite que el MF pueda presentar variaciones del limite en $\pm 0,20$.

Como veremos mas adelante el uso excesivo de finos y presencia de las arcillas aumenta la superficie especifica del hormigón, hecho que requiere más agua para obtener una misma consistencia. Esta elongación dada por nuestras normas en estudios realizados por Fernández (1980), se observó que una variación del módulo de finura de +0,2 reduce o de -0,2 aumenta el % de agua de amasado en 1,3%. La variación del contenido de agua para reducir o aumentar a 1cm de asentamiento varía de 1,0 a 2,8 %.

1.4.3 Docilidad.

La docilidad o manejabilidad se define como la idoneidad de un hormigón para adaptarse a formas determinadas con los medio de compactación de los que se dispone. Esta relacionada con la deformabilidad (consistencia), la homogeneidad de los diferentes componentes y con la facilidad que representa el hormigón para evacuar el aire de su interior obteniendo su compacidad máxima (González Martínez, 1992).

La presencia de arcillas favorece la manejabilidad de los hormigones, estimada mediante la medida de su consistencia y la relacionada con la facilidad que posee para la eliminación parcial o total del aire ocluido (González Martínez, 1992), ya que como se ha dicho anteriormente, la presencia finos y de arcilla reduce la porosidad al rellenar los huecos que quedan entre los áridos de mayor dimensión adaptando mejor así cualquier forma que se le quiera transmitir ya que por su forma y tamaño estos no quedan trabados.

La pasta agua - cemento produce un efecto primordial en al trabajabilidad del hormigón y en la exudación. La exudación del hormigón es un fenómeno que se produce por el ascenso del agua de amasado de una mezcla de hormigón fresco, es una forma de segregación de los componentes de una mezcla de hormigón fresco en la que el agua tiende a elevarse hacia la superficie del hormigón como consecuencia de la incapacidad de los áridos de arrastrar con ellos al irse compactando.

Un hormigón con falta de finos libres arcillas o preparados con arenas de tamaño uniforme presenta gran exudación.

- a un hormigón con bajo contenido de cemento en la pasta agua/cemento y bajo altos contenido de arcillas, su efecto será beneficioso para la trabajabilidad y reducción de la exudación. Su efecto se produce al evitar la exudación, reduciendo la cantidad de agua que pueda almacenarse debajo de los áridos gruesos, así como distribuyendo la porosidad en la masa del hormigón, o sea aumentando la retención del agua del mortero en el hormigón (Fernández, 1980).
- si el hormigón es rico en cemento, y los áridos están mal graduados, las arcillas pueden ser perjudicial, ya que se aumenta la superficie específica con el aumento de agua necesaria para la misma trabajabilidad (Fernández, 1980).
- para una cierta cantidad de agua (consistencia plástica), las arcillas van a mejorar sensiblemente y rápidamente la manejabilidad (Bertrady, 2006).

Según Kumar (1986), la presencia de arcillas en los hormigones incide directamente en favorecer la docilidad, con lo que su reducción incrementa la resistencia, disminuyendo indudablemente la resistencia entre el árido grueso y la pasta a la que conforma. A igualdad de energía de compactación y de consistencia, la presencia de arcillas y finos es favorable.

Para favorecer la presencia de finos libres de arcilla para evitar los problemas antes mencionados en las mezclas el uso del cemento Pórtland y ciertas cantidades de adiciones puzolánicas y otros subproductos combinados con aditivos de alto poder dispersante, son vistos como una atractiva vía para mejorar el perfil ambiental del hormigón. Las zeolitas como adición mineral activa en el hormigón podrían contribuir a disminuir los costos del producto sin afectar su resistencia mecánica y durabilidad utilizando menos cemento, con lo cual se estaría mejorando el perfil ecológico de este material.

Las derivaciones de usar adiciones puzolánicas en el hormigón son: el efecto microfiller, incrementando el volumen de finos que densifica la matriz, disminuyendo la porosidad total, y aumentando la compacidad. Como consecuencia el efecto filler de la zeolita en las mezclas logra un refinamiento de poros entre los productos hidratados del cemento

permitiendo la disminución de la porosidad efectiva y así alcanzando mayor por ciento de compacidad. Otra propiedad son los cambios en interfaces árido-pasta adquiriendo mayor adherencia y densificando la matriz.

1.4.4 Homogeneidad.

La homogeneidad es la distribución uniforme de los elementos que componen la masa del hormigón. Es importante ya que todos los principios teóricos del hormigón se basan en que es un material homogéneo. Además si la masa estuviera segregada sería imposible conseguir su máxima compacidad.

De acuerdo a González, (1992), depende de la cantidad de agua de amasado, de la puesta en obra y del sistema de compactación usado. Por otro lado, una gran concentración de finos y arcillas, puede dar lugar a segregación de la masa de hormigón, por el simple hecho de que los áridos gruesos tienen mayor densidad a los finos y por gravedad se depositaran en el fondo dejando los áridos finos arriba.

1.4.5 Relación agua/cemento(a/c).

Si bien la relación a/c no es una propiedad del hormigón fresco, como se puede comprobar al largo de los siguientes capítulos, es una variable muy importante en la dosificación del hormigón, y que influye en muchas de las propiedades tanto del hormigón fresco (consistencia, docilidad...), como en las del hormigón endurecido (resistencia, retracción...). Una relación a/c baja permite obtener hormigones de mayores resistencias que una relación a/c alta, si bien a mayor relación a/c más trabajabilidad obtendremos. Se considera que la relación mínima para poder hidratar todos los componentes del cemento es 0,25 como término medio en los diferentes tipos de cemento. Si bien se necesita, usualmente, valores mayores para poder trabajar.

Según estudios realizados por Urreta (1986), la relación agua - cemento aumenta con el aumento progresivo de arcilla, el motivo reside en el aumento de superficie específica al aumentar los contenidos de finos y arcillas contenidos en el árido fino. La superficie específica, es una propiedad de los sólidos la cuál es la relación entre el área superficial total y la masa del sólido. La presencia de arcilla al hormigón, aumenta el área superficial más que el volumen, ya que como ya se ha comentado los finos y las arcillas ocupan los huecos que existen entre los áridos gruesos. Al aumentar la superficie específica, el agua necesaria para mojar a todos los áridos también aumenta.

Para Howland, (2005), debido a esta demanda de agua se hace ineludible el uso de aditivos químicos con el propósito de proporcionarle a la mezcla la docilidad y compactación necesaria, manteniendo constante la relación agua-cemento, siendo su principal función el mejoramiento de las propiedades del hormigón que son: mayor resistencia a edades tempranas y finales, o mayor rendimiento del cemento en las mezclas sin afectar su resistencia mecánica y manteniendo la consistencia en un valor razonablemente útil.

1.5 HORMIGÓN ENDURECIDO.

El fraguado es la fase inicial de hidratación, y se caracteriza por el paso de la pasta en estado fluido al estado sólido, una vez se produce el fraguado es cuando podemos hablar de hormigón endurecido.

A partir de este punto las reacciones de hidratación alcanzan los constituyentes del cemento que todavía no se han hidratado provocando el completo endurecimiento de la masa. Este proceso se caracteriza por un progresivo desarrollo de las resistencias mecánicas. Aunque hablemos de dos procesos separados (fraguado y endurecimiento) solo existe un único proceso de hidratación continuo.

El endurecimiento no tiene fases definidas, el cemento en polvo y sus partículas se hidratan progresivamente por contacto del agua con la superficie de las partículas formando algunos compuestos cristalinos y una gran parte de compuestos microcristalinos asimilables a coloide que forman una película en la superficie de la partícula del cemento. A partir de entonces el endurecimiento continúa dominado por estas estructuras coloidales que envuelven los granos del cemento y a través de las cuales progresa la hidratación hasta el núcleo de la partícula.

El fraguado en condiciones normales empieza entre 30 y 40 minutos después de que el hormigón haya quedado en reposo en los moldes, y termina transcurridas las 10 o 12 horas, tiempo tras el cual empieza el endurecimiento, el cual lleva un ritmo rápido los primeros 28 días, para después aumentar lentamente hasta llegar al año que se estabiliza. Las características resistentes del hormigón son diversas, pero a última instancia lo que caracteriza más a un hormigón es su resistencia a compresión, dato que permite suponer con una aproximación razonable otros aspectos del comportamiento mecánico del material.

1.5.1 Resistencia a compresión.

La resistencia a compresión se puede definir como la máxima resistencia medida de un ejemplar de hormigón a carga axial.

Según Ramírez y otros (1985), una de las preocupaciones al largo de la historia del hormigón, ha sido la naturaleza de los fracciones que pasan el tamiz 200 por su influencia en las características del hormigón, lo estudios realizados muestran que la arcilla de las arenas calizas resulta muy perjudicial para la resistencia tanto a tracción como a compresión.

“Lo que hace caer las resistencias es la proporción de arcilla dentro de los finos, el efecto de la arcilla es tanto más acusado cuanto mayor es el contenido total en finos” (Oroviogicoecea, 1981). El problema reside en que las arcillas poseen una mayor superficie específica a igual tamaño que las calizas, así que la demanda de agua es superior.

Según Neville (1996), la resistencia a compresión depende principalmente de:

- la relación a/c: el aumento de arcillas aumenta la demanda de agua para su amasado ya que aumenta la superficie del árido a mojar. Este incremento implica que para obtener igual docilidad, serán necesarias mayores cantidades de agua aumentando la relación agua/cemento y disminuyendo por tanto su resistencia.
- nivel de compactación (a mayor compactación mayor resistencia)
- cantidad de cemento (a mayor cantidad de cemento mayor resistencia)
- granulometría de los áridos: el árido grueso es el que proporciona la resistencia al hormigón. De acuerdo con Ramírez y otros, (1985), el uso de una granulometría gruesa o fina influirá en la resistencia final. Emplear una granulometría gruesa en vez de fina produce una mejora en la resistencia para iguales condiciones de plasticidad.

“Desde el punto de vista práctico, la relación agua/cemento es el factor que más influencia tiene en la resistencia del hormigón totalmente compactado. La relación agua/cemento determina la porosidad del cemento endurecido en cualquier momento de su hidratación. La razón la encontramos en que la presencia de huecos en el hormigón reduce grandemente su resistencia” (González Martínez, 1992).

“La resistencia del hormigón esta influenciada principalmente por el volumen total de huecos: aire ocluido, poros capilares, poros de gel y aire introducido. Es frecuente encontrar a las arcilla formando una delgada capa sobre la superficie de los áridos de mayor tamaño, reduciendo de este modo la adherencia entre la pasta del mortero y el árido grueso” (González Martínez, 1992).

La adherencia entre el árido grueso y la pasta del mortero es importante para la resistencia a compresión. Todos los hormigones, cuando no están cargados, presentan un número limitado de fisuras de adherencia entre el árido grueso y el mortero, tal como podemos ver en la Figura 1.1a) según Dopico y otros (2008), como producto de la retracción durante el fraguado. Cuando estos mismos hormigones se someten progresivamente hasta un 70% de su esfuerzo de rotura, se incrementan casi linealmente las fisuras de adherencia tanto en número como en longitud como se puede ver en la Figura 1.1b) según Rromo Proaño (2009), lo que añadido a la deformabilidad de los materiales permite mantener una relativa linealidad entre los esfuerzos y las deformaciones.

Cuando los esfuerzos se aproximan al 90% del esfuerzo de rotura, las fisuras de adherencia crecen exponencialmente, y aparecen fisuras de mortero que unen las fisuras de adherencia, lo que conduce a rajaduras continuas que terminan produciendo la rotura del hormigón. En la Figura 1.1c) según Rromo Proaño (2009), se pueden observar dichas fisuras de mortero. Este proceso de figuración se traduce en un comportamiento inelástico del hormigón en ese rango de esfuerzos.

Estudios realizados por González Martínez (2005) demuestran que el aumento de arcillas, supone normalmente una cierta disminución de resistencia, aunque esta afirmación debe ser matizada en función de la cuantía de la disminución.

1.5.2 Resistencia a tracción.

La principal característica estructural del hormigón es su resistencia a esfuerzo de compresión en cambio la resistencia a tracción solo llega a valores aproximados, del 8 al 12 por ciento de su resistencia a compresión.

Según Delibes (1987), la resistencia a tracción, es más sensible que la resistencia a compresión a la forma y textura de los áridos. En la resistencia a compresión, el efecto beneficioso de la irregularidad del árido es compensado por la mayor necesidad de

agua exigida para la misma consistencia, así que manteniendo el efecto de la consistencia el beneficio en tracción, a igualdad de relación agua/cemento lo compensa excesivamente.

Figura 1.1. Fisuras de adherencia:
a) en el hormigón, b) por adherencia en el hormigón cargado un 70% de su esfuerzo, c) en el mortero.
Fuente: Tomada de (Romo Proaño, 2009)

Así como el contenido de huecos es uno de los principales factores que pueden alterar la resistencia a compresión, nos encontramos en que la resistencia a tracción se ve alterada principalmente por la adherencia entre el árido y el mortero. Como se ha comentado en el apartado anterior una gran concentración de arcilla, puede hacer que estos se agrupen formando una delgada capa sobre la superficie de los áridos. Según González Martínez (1992), su contenido reduce la adherencia entre el mortero y el árido grueso.

Debido a este fenómeno físico se desarrolla el ensayo mecánico de tracción indirecta o ensayo brasileño, con el fin de determinar de forma visual si ha fallado la zona de interface árido-pasta, o si la falla viene por la poca resistencia del material más grueso.

La resistencia a tracción indirecta es un ensayo que ha sido prácticamente eliminado de la práctica sistemática del hormigón, pero que determinación mediante el ensayo es muy confiable. La NC 329:2003 (ASTM C 496-99) indica la realización de este ensayo que se basa en la colocación de una probeta 150x300mm horizontal apoyada colocándose en la prensa aplicando la carga sobre la generatriz del cilindro, tal como se indica en la figura 1.2

figura 1.2 Esquema de aplicación de las cargas en el ensayo de tracción indirecta del hormigón.
Fuente: Tomada Howland (2005).

Para el cálculo de la tensión indirecta se emplea la siguiente expresión:

$$f_d = \frac{2P}{\pi \cdot l \cdot d} \quad (1.2)$$

Siendo:

f_d : tensión de tracción indirecta,

P: carga aplicada,

l: longitud de la probeta,

d: diámetro de la probeta,

Es habitual estimar la resistencia a tracción en función de la obtenida en compresión se define la resistencia media a tracción $f_{ct,m}$ según:

$$f_{ct,m} = 0,30 \sqrt{f_{ck}^2} \quad (1.3)$$

1.6 DEFORMACION DIFERIDAS.

Según Parapinski dos Santos (2010), desde el momento de su fabricación al estado endurecido el hormigón sufre cambios de volumen. Estos cambios de volumen se deben a diferentes fenómenos físico-químicos (retracción) como mecánicos consecuencia de las deformaciones que ocurren bajo carga permanente (fluencia).

De acuerdo con Metha (2008), la retracción y la fluencia son dos fenómenos que van relacionados a causa de las similitudes entre los dos tipos de deformación. Los dos fenómenos ocurren en la pasta y el árido ayuda a retenerlos, si bien el origen y los mecanismos que causan la retracción y fluencia no son completamente comprendidos.

1.6.1 Retracción.

Según Colomer (1974), por retracción del hormigón se entiende la disminución de su volumen causada por las reacciones del agua bien sea con los otros componentes del hormigón o con el medio ambiente. Se considera que existen dos tipos de retracción (Colomer, 1974):

- La retracción endógena: que es consecuencia de la pérdida de agua de los capilares para la hidratación del cemento, si el agua de los capilares no es compensado por una entrada de agua se producirá una disminución del volumen, aunque esta será pequeña ya que el cambio volumétrico está restringido por la pasta ya rígida y por el árido.
- La retracción por secado, que es la que produce la salida de agua del hormigón cuando éste se encuentra en una atmósfera no saturada. Una parte de esta

variación de volumen es irreversible y no se produce simultáneamente en todo el hormigón, sino que dependerá del grosor de éste.

Según Fernández Cánovas (2007), la mayor proporción de árido en el hormigón con respecto al cemento reduce la retracción de secado para unas determinadas condiciones de humedad y temperatura. De acuerdo con Delibes, (1993), por otro lado si bien es cierto que la composición mineralógica de los áridos influyen en la retracción, este hecho es independiente de la gran disminución de la retracción si aumenta la proporción de áridos inertes en el conglomerado.

Para Neville, (1996), la propiedad mas importante que desarrollan los áridos en la pasta de cemento es la de contener la retracción así estudios de Hansen y Almudaiheen (citados por Neville), demuestran la influencia del contenido del árido en la mezcla con la misma relación agua - cemento y con el mismo grado de hidratación.

“Es importante el estudio de la retracción por las consecuencias posteriores de ésta como lo es la fisuración. Si a la retracción de un elemento se le opone un obstáculo se originan unas fuerzas que dan lugar a las posteriores tensiones de tracción, si estas superan la tensión de tracción del hormigón se pueden producir grietas” (Colomer, 1974). La retracción fue estudiada por Bertrand (2006), pero hasta contenido en finos del 8%, y afirma que el culpable del aumento de la retracción es principalmente la polución arcillosa.

1.7 TRATAMIENTO NORMATIVO.

La principal causa de la limitación en el contenido de finos viene dado porque existen algunas partículas no deseadas, como son las arcillas que se agrupan formando una delgada capa sobre la superficie de los áridos más grandes, disminuyendo así su adherencia. Y como ya se ha comentado en este mismo capítulo, la adherencia entre el árido y el mortero es uno de los factores más influyentes en su resistencia.

Según González Martínez (1992), para que realmente sea perjudicial para la adherencia del árido, las partículas tienen que encontrarse en gran cantidad y ser muy finas de manera que exista una película impenetrable por el conglomerante durante la hidratación con el árido mayor. Las limitaciones impuestas al contenido de finos han sido matizadas con ensayos específicos sobre los finos para determinar el contenido de arcilla (azul de metileno) o su influencia (equivalente de arena).

1.7.1 Evolución.

Unidad de Investigaciones Técnicas (1960-1969), Centro de Investigación y Experimentación de la Construcción - CIEC (1970-1979) y actualmente Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción - CTDMC (1980-2012), es el nombre que recibe el Instituto encargado de elaborar el anteproyecto y proyecto de norma que preside los Comité Técnico de Normalización CTN 37 “Hormigones Hidráulicos” y CTN 23 “ Áridos para hormigón” además de investigar la calidad de los materiales para producir hormigón, y donde se pretende recoger las tendencias de análisis, diseños, estados límites, durabilidad, ejecución y control

El redactado de una normativa en relación al hormigón, surge de la necesidad de garantizar la seguridad de las personas y los bienes afectados por las obras de hormigón, y de establecer prescripciones, con objeto de asegurar su funcionalidad.

Pero no es hasta la NC 251:2012 que se hace restricción en referencia a los ensayos que determinen la cantidad de arcilla dentro de los áridos finos. Si bien la NC 251:2005 en su artículo 1 sobre áridos, admite que puede emplearse arenas y rocas machacadas:

NOTA: “Los áridos que no cumplan con algunos de los requisitos establecidos en esta norma se consideran NO CONFORMES. En este caso solo podrán comercializarse si satisfacen las exigencias de los clientes atendiendo al uso para el que será destinados o si existen experiencias de uso en casos similares para las categorías de hormigones exigidos por los clientes que avalen el comportamiento idóneo de dichos áridos”

El artículo 4.2.3 se limita los terrones de arcilla, según la NC 185:2002 pero sin hacer referencia a la arcilla en polvo que puedan llevar los áridos finos. Se limitan los finos que pasan por el tamiz 200 referente de la NC 200:2000 al 5% en peso para el árido fino. Como se menciona anteriormente referente al control de áridos para el hormigón se especifica que el no cumplimiento de estos artículos es condición suficiente para calificar el árido como no apto para fabricar hormigón.

El motivo por el que se decidió cambiar la normativa reside en los estudios de las actuales tendencias internacionales al comportamiento de los finos libre de arcilla dentro de las mezclas, debido que el problema recae en el por ciento de las mismas

dentro del árido fino, su presencia ya explicada anteriormente hace que sea necesario su estudio y correcta evaluación.

Esta investigación avalada por el personal del Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales para la Construcción (CTDMC) pretende confirmar la nueva modificación de la norma cubana y que en hormigones el problema reside en otros factores que son los que marcan la pérdida de resistencia. De aquí que surja la necesidad de modificar la NC 251:2005 en materia de finos, limitado su uso por el contenido de arcilla de los finos menores que el tamiz 200, por eso se propone una condición que englobe ambos conceptos, cantidad de finos y contenido de arcilla en ellos, por tanto este es el fundamento de porque se decide variar la norma. Estudios realizados por Urreta, 2006 destacan que en ausencia de arcilla la resistencia a la compresión no se ve perjudicada.

Como se observa en la tabla 1 existe una pérdida importante de resistencia al aumentar el contenido de arcilla, comparado con masas completamente limpias y con contenidos de finos, entre el 10 y el 15 por ciento. Por tanto se deriva que el incremento de arcilla hace caer en escalón las resistencias obtenidas.

Tabla 1. Pérdida de resistencia en función del porcentaje de contenido de arcilla.

Fuente: Tomada de Urreta (2006)

Arcilla en la arena (%)	Pérdida de resistencia (%)
1	11
2	15
3	19
4	23

El control de la limpieza de las arenas, en la ©NC 251:2012, se ejerce por medio del contenido en finos, el equivalente de arena y azul de metileno. Como ya se ha comentado, uno de los ensayos que caracteriza el contenido arcilla es el Equivalente de Arena (EA) (UNE-EN 933-8:2000). El objetivo del ensayo es determinar la fracción granulométrica 0,2mm o 0,4mm de los áridos finos y de la mezcla total de los áridos. Se fundamenta en liberar de la muestra de ensayo los posibles recubrimientos de arcilla adheridos a las partículas de arena mediante la adición de una solución floculante que favorece la suspensión de las partículas finas sobre la arena, determinando su contenido respecto de las partículas de mayor tamaño. Por tanto con este ensayo se

puede determinar la proporción de arcilla y el contenido de finos que existen en la muestra de arena.

Para Urreta, (2006), el problema de esta prueba índice es que podría permitir arenas con moderados contenidos de finos y altas proporciones de arcilla, combinaciones que conduce a bajos resultados. Los ensayos de Urreta (2006) para valores del Equivalente de Arena (EA) de 60 - 65, muestran valores muy permisibles con las arenas de bajo contenido en finos totales y alto en arcilla. Según Urreta (2006), elevando el coeficiente a 75, se puede llegar a eliminar arenas de elevado contenido en finos pero sin arcilla, muestras que dan buena resistencia, y permiten elevar el contenido de finos. Las normativas españolas por ejemplo plantea límites permisibles de dicho ensayo, sus experiencias en este tema hace que sus estudios sean confiables y formen parte del análisis de aspecto de nuestra actual normativa y de varios eurocódigos. La evolución de los límites (valor mínimo) sobre el ensayo del Equivalente de Arena, ha cambiado con el tiempo como se puede apreciar tabla 1.1. Cabe destacar que hasta la EHE-98 se utilizaba el ensayo del Equivalente de Arena a Vista (E.A.V), y en la última edición, EHE-08, se utiliza el regulado por los ensayos.

Tabla 1.1. Valores del ensayo del EA.

Fuente: en las diferentes normativas españolas.

(1) para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición

EAV	en(1)	resto de los casos
EHE-08	70	75
EHE-98	75	80
EH-91	75	80
	en(2)	en(3)
EH-88	75	80

(2) para obras en ambiente I y II

(3) para obras en ambiente III o que hayan de soportar ciclos de hielo/deshielo.

Para mitigar el efecto negativo del Equivalente de Arena en la normativa se combina con el ensayo del Azul de Metileno (AM) UNE-EN 933-9:1999). El objeto de este ensayo es determinar el valor de azul de metileno de la fracción granulométrica de los áridos finos o de la mezcla total de los áridos. Se fundamenta en la adición de pequeñas dosis de disolución de azul de metileno a una suspensión de la muestra de ensayo en agua, comprobando la absorción de colorante por parte de la muestra de

ensayo en agua, comprobando la absorción de colorante por parte de la muestra y realizando una prueba de coloración sobre papel de filtro.

Los ensayos realizados por Urreta (2006) muestran que es un ensayo con poca dispersión y sensible al incremento de arcilla. Al incrementar los finos en cada nivel de arcilla, el azul de metileno requerido aumenta de una forma lineal. Combinando los resultados del AM con los de resistencia se aprecia que un incremento de arcilla supone un decremento de resistencia y un incremento de azul. Según Urreta (2006), por otra parte, dentro de un mismo nivel de arcilla, un incremento de finos totales implica una disminución limitada de la resistencia y un aumento de azul de metileno.

Al igual que pasa con el ensayo del Equivalente de Arena, los valores del ensayo del Azul de Metileno han cambiado como se observa en la tabla 1.2.

Tabla 1.2 Valores del ensayo de AM.

Fuente: para las diferentes normativas españolas.

(1) obras sometidas a clases generales de exposición I, Ila ó I Ib, que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición

AM	en(1)	resto de los casos
EHE-08	$AM \leq 0,6 f /100$	$AM \leq 0,3 f/100$
EHE-98	$AM \leq 0,6 f/100$	$AM \leq 0,3 f/100$
	en(2)	en(3)
EH-91	$AM \leq 0,6 f/100$	$AM \leq 0,3 f/100$
EH-88	$AM \leq 0,6 f/100$	$AM \leq 0,3 f/100$

(2) para obras en ambientes I y II

(3) para obras en ambiente III o que hayan de soportar ciclos de hielo-deshielo

AM: Valor del azul de Metileno en gramos de azul por cada Kg. de fracción granulométrica 0/2 mm

f: el contenido de finos de la fracción 0/2, expresado en g/Kg.

fi: contenido de finos expresado en g/Kg.

1.7.2 Actual.

El Consejo de Normalización pretende aprobar la ©NC 251:2012 “Áridos para hormigones hidráulicos - Requisitos”, quedando derogada la ©NC 251:2005 de igual nombre. Incorpora los contenidos de la NC 54-03:1986 “Materiales y productos de la construcción; Arena de mar para trabajos de construcción. Regla de utilización y NC 54-256:1983 “Materiales y productos de la construcción; Arena de yacimiento. Especificaciones de calidad, a las cuales también sustituye.

El artículo 1 de la NC 251:2012 se limita al uso de los áridos para las mezclas de hormigón. Los áridos que se utilicen han de permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como cualquier exigencia que se requiera en las Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

Si bien la norma es muy extensa, nos centraremos en los apartados que parezcan más convenientes dado el tema que estamos tratando.

Los áridos no deben ser reactivos con el cemento, ni deben descomponerse por los agentes exteriores a los que estarán sometidos en obra. Se establecen definiciones y requisitos generales de los tamaños máximos y mínimos, según la NC 54 - 395:1987.

El artículo 4.1.2 y 4.2.1 hace referencia a la granulometría de los áridos determinada según la NC 178:2002.

La cantidad de finos que pasa por el tamiz 0,074 NC 200:2002 expresado en porcentaje del peso de la muestra de árido grueso total o de áridos fino total, no excederá los valores del apartado 4.1.3 para áridos gruesos y de la tabla 6 (que corresponde con el artículo 4.2.2 de la NC 251:2012). En caso contrario podría variarse si se cumple con la nota de especificación que exceptúa a las arenas de rocas trituradas y así poder incrementar el por ciento de fino que pasa por el tamiz 200 en $\pm 0,20$ (referencia de la ASTM C-33).

Por lo visto a lo largo de este capítulo se pretende confirmar el cumplimiento de requisitos de conformidad establecidos por las normas cubanas para áridos finos.

En referencia a la calidad de los áridos, el artículo 4.2.2 se consideran conformes los áridos finos triturados que presente un equivalente arena (EA) inferior a 70 determinado en el ensayo NC UNE EN 933 - 8.

No obstante se consideran conformes, las arenas de yacimiento procedentes del machaqueo de rocas calizas o dolomías (entendiendo como tales aquellas rocas sedimentarias carbonáticas que contienen al menos un 70% de calcita, dolomitas o de ambas) y que no cumplan las especificaciones del EA podrán ser aceptadas como validas cuando se cumplan las condiciones siguientes:

- Para hormigones sometidos a la abrasión y a exposición del ambiente marino.

$$AM \leq 0,6 f/100 \quad (1.4)$$

Donde AM es el valor de azul de metileno, según UNE-EN 933-9, expresada en gramos de azul por cada kilogramo de fracción 0/2, expresada en g/kg y determinada de acuerdo con UNE-EN 933-2000.

- Para los casos restantes

$$AM \leq 0,3 f/100 \quad (1.5)$$

1.8 CONCLUSIONES PARCIALES

En el presente capítulo se han visto las consecuencias de las arcillas en estado fresco como endurecido y como contribuye el contenido de finos libre de arcilla en las propiedades reológicas y mecánicas, además del efecto económico de transportación de áridos finos en el municipio de Varadero.

1. en relación al hormigón fresco, se ha observado que las arcillas y los finos favorece la compacidad y la trabajabilidad al reducir el nivel de espacios vacíos, pero también hay que tener en cuenta que un aumento produce segregación, aumenta la superficie específica y por tanto el hormigón requiere más agua.
2. en relación al hormigón endurecido las partículas indeseables forman una capa delgada sobre la superficie de los áridos que reduce la adherencia entre el mortero y árido grueso. La resistencia a compresión disminuye al aumento de arcilla porque se incrementa la relación a/c y el porcentaje de espacios vacíos crece exponencialmente.
3. en relación a la normativa y el estudio de la conformidad de la limpieza de las arenas ha evolucionado hacia una restricción del contenido de arcilla en éstos con ensayos como el azul de metileno y equivalente arena.
4. en relación al consumo de áridos en el municipio de Matanzas se observó que la demanda está por encima de los proveedores, y que la pérdida por transportación de áridos hace que se encarezca el material.

CAPÍTULO 2: PROGRAMA DE TRABAJO

2.1 INTRODUCCIÓN.

En el capítulo anterior se ha revisado los inconvenientes que presentan las arcillas en los áridos finos referentes a un hormigón convencional en las diferentes edades. La presencia de arcillas produce en general efectos perjudiciales sobre el hormigón como lo son la pérdida de adherencia entre el árido grueso y el mortero, además existen otros factores negativos como son la reducción de la resistencia a compresión por el aumento de agua que plantean los estudios de la aportación de estos a las mezclas de hormigón. El proyecto de revisión de la norma ©NC 251:2012 establece dos nuevos ensayos sobre los requisitos de conformidad de las partículas más fina que el tamiz 200, y como determinar el contenido de partículas no deseadas en los áridos finos. En el presente apartado se describe los aspectos considerados en la realización de la campaña experimental dirigida para el diseño de mezcla de composición granulométrica continua óptima para disminuir los costos por transportación del árido fino en el municipio de Varadero. Se define las bases de los ensayos experimentales realizadas en el CTDM y las pruebas que se llevaron a cabo para la caracterización de los áridos finos de los diferentes centros de producción, para confirmar el cumplimiento de requisitos de conformidad del contenido de fillers establecidos en las normas cubanas para áridos finos.

2.2 DEFINICIÓN DE LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL. MATERIALES Y METODOS.

La campaña experimental que se desarrolla en relación a esta tesis pretende conseguir resultados válidos y significativos en el diseño de mezclas en hormigones de altas prestaciones y confirmar el comportamiento del contenido de fillers establecidos en la NC 251:2011, y el comportamiento de la matriz de mortero dentro del hormigón ante la presencia de arcilla y su consideración ante las cargas externas de acuerdo a su relación con la adherencia entre la interface árido-pasta en el hormigón hidráulico.

Las dosificaciones para el hormigón utilizadas en los ensayos realizados en el CTDMC serán 4 combinaciones y se dirigen a la empresa de Hormigón Varadero con el fin de optimizar sus resultados económicos.

La tarea experimental comenzó con la caracterización de los materiales para determinar los requisitos de conformidad de los finos libres de arcilla admitidos por la

actual norma cubana y una valoración de los áridos finos de la provincia de Matanzas y Cienfuegos además del diseño de mezclas de hormigón en el laboratorio y su aplicación en dicha empresa.

Etapa 1.

Se realizarán la caracterización de los materiales, comprobando los ensayos de la nueva norma cubana ver tabla 2.1 y luego el cálculo teórico de dosificaciones de hormigón, a partir de las curvas con menor desviación respecto a la ideal de Fuller de mínimos vacíos, determinando los porcentajes a mezclar de las diferentes fuentes de áridos con que se cuenta en la provincia, y se efectuarán pruebas de verificación en laboratorio.

Materiales:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| a. Arena Coliseo | h. Gravilla de la Montaña (19–5 mm) |
| b. Arena Libertad | i. Granito Coliseo (13 – 5 mm) |
| c. Arena Montaña | j. Granito Libertad (13 – 5mm) |
| d. Arena Arimao | k. Cemento Cienfuegos P 350 |
| e. Arena del Canal | l. Aditivo químico N 100 RC |
| f. Gravilla Coliseo (19 – 5 mm) | m. Zeolita |
| g. Gravilla Libertad (19 – 5 mm) | |

Etapa 2:

Factibilidad técnica económica e implementación del resultado. Se realizará la estimación de los beneficios que aporta este resultado para los costos de la empresa y se realizarán las recomendaciones para implementar el resultado, verificando su efectividad.

2.2.1 Ensayos de laboratorio.

Los ensayos en general realizados por CTDMC el objetivo tendrá como resultados determinar si la dosificación de los hormigones a partir de un procedimiento de composición granulométrica continua será válido para reducir los costos por transportación de áridos finos, además de reafirmar los requisitos de conformidad de tamiz 200 de acuerdo a las nuevas especificaciones de la norma cubana de requisitos para hormigón. Los trabajos en CTDMC comenzarán en febrero de 2012 con el objetivo

de determinar las dosificaciones; y en la EHV se comenzara en mayo 2012 para aplicar los resultados estudiados:

Tabla 2.1 Ensayos para la caracterización de materiales.

Fuente: Elaborada por el autor

Ensayo	Muestras
Humedad superficial de la arena	a, b, c, d, e
Determinación del % de vacío.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
Peso Específico y absorción de agua. Arena	a, b, c, d, e
Peso específico y absorción de agua. Árido Grueso	f, g, h
Determinación del peso volumétrico.	a, b, c, d, e, f, g, h,
Determinación del material más fino que el tamiz de 0.074mm	a, b, c, d, e
Azul de metileno	a, b, c, d, e
Equivalente de arena	a, b, c, d, e
Determinación del contenido de partículas de arcilla	a, b, c, d, e
Determinación de partículas planas y alargadas.	f, g, h,
Análisis granulométrico.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
Peso específico del cemento	k
Finura de molido del cemento	k
Superficie específica Blaine del cemento	k
Determinación de C2S	k
Determinación de C3S	k
Determinación de C3A	k
Determinación de C4AF	k
Resistencia flexo y compresión a 3 edades 4x4x16	k
Determinación de pH	l
Determinación de la Densidad	l
Determinación de Sólidos Totales	l
Plasticidad y Pérdida de Plasticidad	l
Perdida de fluidez por Minicono	l

2.3 ENSAYOS

Humedad superficial de la arena:

Esta determinación es de capital importancia en la puesta a punto de una dosificación, ya que permite determinar la cantidad de agua que humedece el grano con el objeto de tenerlo en cuenta para el ajuste de los materiales componentes en las amasadas de hormigón.

Si se hace caso omiso a la humedad de los áridos y en particular de la correspondiente a la arena se cometería errores, a veces de importancia en la dosificación de los materiales tanto por peso como por volumen y por tanto su incidencia directa en la resistencia de la mezcla, en la conformación de elementos, etc.

Para la determinación de la humedad superficial se desarrollara el método de desecación en estufa, un procedimiento clásico de referencia que mayor influencia tiene en el comportamiento reológico de las mezclas. Se basa en tomar una muestra de arena (500g), se pesa y se coloca en una estufa a temperatura entre 100 y 110 °C donde se mantiene hasta que no se precie variación alguna en el peso final de la muestra. Figura 2.1

Fig. 2.1 Representación de los estados de humedad de los áridos. Fuente: Ganos y Rosa (2007).

La NC 184:2002 establece el procedimiento que debe seguirse para la determinación de la humedad superficial de la arena, en referencia normativa de la ASTM C-70-94 Test Method for Surface Moisture in Fine Aggregate.

Determinación del % de vacío.

Se determina según los requerimiento de la norma cubana NC 177:2002, en referencia de la ASTM C 29/C 29M-97 Test Method for Unit Weight and Voids in Aggregate. En el hormigón convencional el porcentaje de vacíos o de huecos, que no es más que una medida bastante aproximada del volumen que debe ser ocupado por el mortero o por la pasta de cemento, en dependencia de si se trata del árido grueso o fino respectivamente. Es por ello que este parámetro se utiliza en algunos métodos de dosificación para establecer los porcentajes de vacíos en la combinación de ambos y con ello tratar de obtener un contenido mínimo de cemento.

El por ciento de huecos en los áridos se determina con arreglo a la fórmula siguiente:

$$Porcentaje\ de\ huecos = \frac{PEC - PVC}{PEC} \times 100\% \quad (2.1)$$

Dónde:

PEC- Peso específico corriente del árido.

PVC- Peso volumétricos compactado del árido.

Determinación del peso volumétrico.

El volumen que ocupa un árido según su peso es un indicador de las características del mismo en cuanto a la ligereza, porosidad y permeabilidad, propiedades que pueden afectar al hormigón en un mayor requerimiento de cemento para una resistencia específica y con esto una influencia directa sobre la economía de la mezcla.

El peso volumétrico regulado por la NC 181:2002 y se determina por medio de pesadas del material contenido en recipientes calibrado de volumen conocido. Se establece el peso neto del árido contenido en el recipiente, luego se obtendrá el peso volumétrico (suelto o compactado) multiplicando el peso neto por un factor de calibración.

Peso Específico y absorción de agua. Arena.

La determinación del peso específico y absorción de agua de la arena generalmente se realiza por el método clásico del picnómetro.

En líneas generales el ensayo se basa en el pesaje de la arena en estado seco y saturado en agua. Después del periodo de inmersión se comienza la operación de desecar la superficie de las partículas de arena dirigiendo sobre ella una corriente de aire caliente hasta que fluyan libremente las partículas sin adherirse entre sí. Para comprobar esto se utiliza un molde tronco cónico. Se calcula el peso específico corriente y saturado por la relación entre el peso seco de la muestra y el volumen de agua desplazada por la muestra saturada con superficie seca.

Los procedimientos de ensayos, equipos y herramientas necesarios se establecen en la NC 186:2002 y la ASTM C-128.

Peso específico y absorción de agua. Árido Grueso.

El método de la balanzas hidrostática está basado en el principio de Arquímedes, que establece que cuando un objeto se sumerge total o parcialmente en un líquido, este experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desplazado.

En resumen, este método se basa en la determinación de los pesos específicos y la absorción de agua en los áridos gruesos por medio de pesadas.

Se determina el peso seco de la muestra y el peso saturado superficialmente seco, colocándose inmediatamente después en un cesto de alambre o cubo metálico para determinación su peso dentro del agua. Se utiliza para ello una balanza hidrostática o una balanza que permita utilizar un depósito para colgar el cesto en el centro del platillo

de la balanza y un recipiente de tamaño apropiado para poder sumergir el cesto. El procedimiento de ensayos, equipos y herramientas necesarias se establece en la NC 187:2002 y la ASTM C-127.

Determinación del material más fino que el tamiz de 0.074mm.

Este procedimiento se utiliza para determinar la cantidad total de finos existentes generalmente adheridos a las partículas de los áridos, que pasan por el tamiz de 0,074mm (No. 200). Consiste en determinar la masa inicial de una muestra de ensayo, separar el material fino mediante lavado y tamizado, y expresar la pérdida de material respecto a la masa inicial, entendiéndose por finos las porciones que pasa a través del tamiz de 0,074mm (No. 200). La norma cubana que regula el procedimientos equipos y herramientas es la NC 182:2002 referencia de la ASTM C 117-95 Test for Materials Finer than 0,074mm (N.200) Sieve in Mineral Aggregate by Washing.

Equivalente de arena.

Este ensayo designado generalmente en Francia por sus iniciales E.S, procede de California. El ensayo indica la proporción entre los elementos granulares y arcillosos de un árido, es particularmente útil para analizar áridos con elevados contenidos de tamaños inferiores a 0,074mm.

Básicamente, el ensayo (ver figura 2.2) consiste en someter una muestra de arena a una solución lavadora de cualidades floculantes (cloruro de calcio). La probeta se agita enérgicamente y luego se deja reposar durante aproximadamente 20min, a continuación se mide la altura total (h_1) y la altura del depósito de arena (h_2).

Por definición, se denomina equivalente arena a la expresión:

Si la arena es perfectamente limpia, no se produce floculación, por tanto $h_2 = h_1$, y el $E.S = 100$.

Azul de metileno.

Este ensayo tiene como objetivo caracterizar la naturaleza de los finos menores que el tamiz No. 200 presentes en los áridos ya que, como se ha mencionado los finos de

ciertas arcillas propician alteraciones de volumen, de manera que se intensifica la retracción y disminuye la resistencia.

Este procedimiento puede evaluar el contenido de arcilla caoliníticas, ílticas y sobre todo las del tipo monmorillonítica, que por sus propiedades expansivas, originan mayor rechazo de su contenido en los áridos y en las mezclas de mortero y hormigones.

El procedimiento es el siguiente:

- Preparar solución indicadora de azul de metileno.
- Clasificar la muestra de árido fino pasado por el tamiz 200(75 μ) y secar en estufa.
- Pesar 200g de la muestra y secar nuevamente en estufa. Mezclar, la muestra seca de 200g con 500ml de agua, en un beaker hasta lograr su homogeneidad durante 5 minutos.
- Conectar a la mezcladora una bureta con 100ml de la solución normal de azul de metileno, introduciendo dentro del beaker, con la muestra de árido fino pasado por el tamiz 200.
- Añadir el azul de metileno de 5ml en 5ml y gotear progresivamente las variaciones sobre un papel de filtro para determinar la saturación de la muestra y valorar el resultado del ensayo.

Determinación del contenido de partículas de arcilla.

La arcilla constituye una impureza dentro del árido como ya se ha comentado anteriormente, que en dependencia de su magnitud puede tomarse muy grave y por lo tanto anular su posible empleo en la producción de hormigones.

La presencia de arcilla en el hormigón puede ser el origen de un aumento de la cantidad de agua necesaria para el amasado y de un hinchamiento que motiva retracción y fisuración cuando la mezcla se seque, provocando además, una disminución notable de la adherencia árido/pasta reduciendo considerablemente la resistencia de los hormigones.

El procedimiento puede encontrarse en la norma cubana NC 179:2002 y ASTM C 142-97 Test Method for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates. Se determina las partículas de arcilla contenidas en los áridos por medio de una selección, calculándose

el por ciento que representan del peso del árido. Se considera partículas o terrón de arcilla a cualquier partícula que pueda dividirse finamente con los dedos.

Determinación de partículas planas y alargadas.

El ensayo usado para evaluar la forma de un árido es la determinación de la cantidad de partículas planas y alargadas que existen en una muestra de árido. Se considera planas cuando una dimensión es notablemente inferior a las otras dos y como alargada cuando dos dimensiones son inferiores a la tercera.

Las siguientes relaciones definen en general los índices de planas, alargadas o agujas y cubicidad dentro de cada fracción:

Mientras más se acerque a la unidad el valor de estos índices, mejor será la forma del árido.

La metodología para determinar la cantidad de partículas de forma indeseables se describe en la NC 189:2002 y UNE 83-112-89 “Determinación del índice de machacabilidad”, ver figura 2.3.

fig. 2.3 Relación entre las dimensiones de una partícula de árido.

Fuente: Gayoso y Rosa (2007)

Análisis granulométrico.

Esta característica física de los áridos reviste gran importancia respecto a la compacidad, permeabilidad y resistencia mecánica de las mezclas.

Su determinación incide directamente las proporciones relativas de los diversos tamaños de partículas en los áridos.

La granulometría se utiliza para determinar las proporciones relativas de los diversos tamaños de partículas en los áridos. Los tamices que se usan normalmente son los de abertura cuadrada de $2\frac{1}{2}$; 2; $1\frac{1}{2}$; 1; $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{2}$ y $\frac{3}{8}$ de pulgadas y los de 4, 8, 16, 30, 50 y 200 mallas por pulgada lineal. Para los elementos finos se emplea a veces tamices de 4, 10, 40, 80 y 200 mallas por pulgada lineal. El método de ensayo ASTM C136 y NC 178:2002 indica los procedimientos normalizados para realizar el análisis

granulométrico por vía seca de los áridos gruesos y finos: los procedimientos para el análisis de fillers mineral se da en los métodos ASTM 546.

Peso específico del cemento.

El ensayo del peso específico real del cemento permite valorar si se trata o no de un cemento Pórtland puro. Se emplea para calcular la dosificación gravimétrica del cemento en el hormigón. Para la prueba se emplea el volumenómetro de Le Chatelier, se determina en g/cm^3 . Se requiere de keroseno de alta pureza y el ensayo debe efectuarse en ambiente climatizado. El valor mínimo del peso específico para el P-35 y el P-45 será de 3 g/cm^3 .

Finura de molido del cemento.

Porcentaje retenido en el tamiz de 90 micras (0,090), o de 4900mallas/ cm^2 . Este ensayo es necesario porque es importante que el cemento tenga gran finura, sin ser excesiva podrá lograr un alto grado de hidratación. Los granos de cemento solo se hidratan a 0,01mm de profundidad. Los retenidos máximos permitidos son para el P-35 el 10% y el P-45 de 8%. Los requerimientos de ensayos se encuentran en la NC 95:2002.

Superficie específica Blaine del cemento.

Con esta verificación se complementa a la finura de molido. Tiene en cuenta a las partículas más fina (5 a 30 micras) que son las más activas. Se emplea el permeabilímetro Blaine, que permite determinar la superficie específica en cm^2/g , se emplea para el ensayo un cemento patrón puro que es el Pórtland puro, este procedimiento debe efectuarse en ambiente climatizado. Las prescripciones de estos ensayos se encuentran en la NC 95:2002. El valor mínimo de superficie específica será $2800 \text{ cm}^2/\text{g}$ para el P-35 y $2900 \text{ cm}^2/\text{g}$ en los P-45.

Análisis químico y mineralógico.

Estos ensayos se efectúan siguiendo los requerimientos normativos, al tratar químicamente hasta obtener una valoración aproximada del contenido de los diferentes óxidos y de los sulfatos. Los análisis químicos tienen como objetivo determinar la composición mineralógica de la roca, lo que permite establecer su procedencia o naturaleza, así como su clasificación.

Se permite determinar los contenidos porcentuales de SiO_2 ; CaO ; Al_2O_3 ; Fe_2O_3 ; MgO ; SO_3 . Estos compuestos se encuentran en forma de Alita, Belita, Aluminato Tricálcico y

Ferroaluminato tetracálcico, pero las cantidades de estas 4 sustancias solo pueden ser estimadas con suficiente precisión mediante la fórmula de Bogue. Se limita los valores máximos de MgO de 5% para el P-350, así como de 3% los valores máximos de SO₃. Las normativa que regulan estos ensayos son la NC 180:2002 Partículas ligeras, NC 183:2002 Estabilidad a la acción de los sulfatos de sodio y magnesio y la NC 185:2002 Impurezas orgánicas, basados en las recomendaciones de la norma española UNE/EN 12620:2002. Pero también resulta conveniente establecer la estructura mineralógica y petrográfica de la roca, empleando los métodos avanzados de la físico-química, difracción de rayos x, DRX, análisis térmico diferencial, DTA, microscopia electrónica de barrido, SEM.

Estas determinaciones pueden ser realizadas tanto con las muestras de áridos como de morteros y hormigones en las cuales se podrán evaluar la influencia de la actividad micro estructural en las zonas de la interface árido-pasta.

Composición química del cemento Pórtland.

Aunque el cemento del Pórtland consiste esencialmente de diversos materiales existen métodos para la determinación directa de los compuestos La composición requiere técnicas y equipo especial. De ecuaciones que fueron originalmente desarrolladas por R.H. Bogue dirigida para la determinación de la composición del cemento, que requiere habilidad y control de calidad para su técnica.

Las ecuaciones son las siguientes:

Para la relación de AL₂O/Fe₂O es mayor 0,64 (2.3)

✓ C₃S = (4,07x%CaO) - (7,6x%SiO₂) - (6,718x%AL₂O₃) - (1,43x%Fe₂O₃) - (2,852x%SO₃) SILICATOS TRICALCICOS o ALITA

✓ C₂S = (2,867x%SiO₂) - (0,7544x%C₃S) SILICATOS BICALCICOS o BELITA

✓ C₃A = (2,65x% AL₂O₃) - (1,692x% Fe₂O₃) ALUMINATOS TRICÁLCICOS

✓ C₄AF= (3,043x% Fe₂O₃) FERROALUMINATOS TETRACALCICOS

• Para la relación de AL₂O/Fe₂O es menor que 0,64 se emplea la siguiente fórmula para el C₃S (2.4)

✓ C₃S = (4,07x%CaO) - (7,6x%SiO₂) - (4,479x% AL₂O₃) - (2,859x% Fe₂O₃) - (2,852x%SO₃)

2.4 DISERTACIONES ACERCA DE LOS CRITERIOS DE CONFORMIDAD DE LOS FILLERS.

En febrero de 2012 se realizaron los trabajos previos en el CTDMC por encargo de la EHV (Empresa de Hormigón Varadero) y la ESI 2 (Empresa de Servicio de Ingeniería 2) a partir de un contrato legal entre ambas partes. Para el estudio se tomaron muestra de las plantas del yacimiento de Arimao y Canal del municipio de Cienfuegos y de los centros de producción de Matanzas, específicamente los del municipio de Coliseo y Limonar por ser los de mayor volumen de empleo para la EHV. Las muestras estuvieron clasificadas de acuerdo a la metodología de desarrollo del estudio, inicialmente aquellas que fueron obtenidas en el proceso de beneficio de las plantas (molienda, trituración, clasificación y lavado) y envasadas en bolsas de 150Kg.

Es también interesante conocer el proceder de las arenas antes de este proceso de limpieza y comprender los efectos que trae consigo esta disminución de fillers en los áridos y la composición físico-química y comportamiento mecánico de los hormigones en presencia de partículas de arcillas y demostrar que el contenido de finos menores que el tamiz 200 inertes o activos contribuyen al incremento de las propiedades reológicas y mecánicas y al consumo de cemento Pórtland en las mezclas de mortero y hormigones durables. El procedimiento de toma de materiales fue similar al anterior, en bolsas de 150 Kg pero antes de entrar en el proceso de lavado de los diferentes centros de producción. Sería también curioso conocer el comportamiento de los residuales que se obtienen del proceso de lavado denominados por la comunidad “arcillas”, que aunque no se producen en grandes cantidades, son productos que también pudieran ser comercializados y buscar una aplicación para la sociedad.

La caracterización físico-química y mecánica abarcó:

- ✓ flexo-compresión en mortero,
- ✓ la composición elemental por difracción de rayos X ,
- ✓ la granulometría,
- ✓ el peso específico,
- ✓ material más fino que el tamiz 0,074mm,
- ✓ equivalente arena,
- ✓ azul de metileno,
- ✓ finura y superficie específica según Blaine,
- ✓ consistencia y tiempo de fraguado por aguja VICAT,
- ✓ concentración,
- ✓ pH.

La mineralogía se realiza por la identificación de las fases componentes por las reflexiones observadas en los diagramas de difracción de rayo X, combinado con el análisis químico.

La investigación de la influencia de las partículas de finos menores que el tamiz 200 inertes o activas, incluye el estudio cualitativo en el tiempo de las transformaciones que ocurren en la pasta cemento–arena mediante los ensayos mecánicos realizados a morteros de calidad de los áridos finos antes y después del lavado a diferentes edades (3, 7 y 28 días) y las variaciones de resistencias que ocurre cuando muestras de estas pastas son sometidas a la presencia de partículas no deseadas dentro de la matriz del hormigón. La metodología de preparación del mortero según EN 196, siendo las muestras de ensayo, prismas de 40 x 40 x 160mm. Se realizan dos amasadas por edad de diez series, obteniendo 60 probetas para ensayos mecánicos de flexo-compresión.

Las pastas se realizaron con una dosificación de acuerdo a morteros de calidad (3:1), es decir 1375 gr de cemento Pórtland puro y 450 gr de arena.

De acuerdo al estudio acerca de las investigaciones de los ensayos de mortero y según la norma ASTM, se partió en comenzar a tantear el valor de la relación agua/cemento y compactación manual, manteniendo constante la fluidez, entre valores de 90-95 para el ensayo mecánico en la meza de fluidez.

Posteriormente a la medición y especificación de la UNE-EN 1504-3:2006, que entorno a sus estudios de verificación de las altas desviaciones de los ensayos entre los valores estadísticos de la misma serie y la misma muestra que se obtenía según la ASTM, se determinó trabajar manteniendo constante la relación agua/cemento con plasticidad variable, con las mismas dosificaciones de mortero de calidad para poder llegar a conclusiones de la reología de la pasta entre áridos naturales y triturados. Su influencia en la maniobrabilidad, pero además conocer si estos métodos de molienda u obtención de dichos materiales afectan el factor principal de la resistencia del hormigón que se define como la *adherencia* entre el árido grueso y la pasta.

Los resultados obtenidos en estos morteros permiten evaluar la calidad de los áridos de la provincia de Matanzas y su idoneidad respecto a los áridos naturales de Cienfuegos.

La micro estructura se realizará por difracción de rayos X, (DRX) apoyada por las técnicas de obtención visual y precisa de los nuevos ensayos de la norma cubana ©NC 251:2012, Azul de metileno y Equivalente arena como ya se ha explicado a lo largo del desarrollo de la presente tesis, confrontando con los ensayos físico de los materiales que se aglutinan en el proceso reológico y mecánico de las mezclas, además de novedosas técnicas de microscopia óptica realizadas en los centros de estudios de Torrojas en Alicante, España.

2.4.1 Ensayos de mortero.

Los trabajos de fundición de morteros se realizaron en abril, con los materiales que se muestran en la figura 2.3. La dosificación de estos fueron realizadas para hormigones de alta calidad, y el procedimiento fue según la NC 173:2002 Mortero endurecido. Determinación de la resistencia a flexión y compresión, también se utilizó la norma cubana NC 175:2002 Mortero de albañilería. Especificaciones, además de la NC 170:2002 Consistencia en la mesa de sacudida.

El proceso de diseño no solo partió del tema convencional de la puesta en marcha con la fundición de las probetas de mortero, se decidió compara el efecto de cómo entender que diferencia existe si se mantiene la relación agua/cemento constante en el diseño y como varia los valores si se mantiene la fluidez constante y llegar a resultado estadísticos confiables, de acuerdo a estudios internacionales.

Como se mencionó anteriormente en la primera quincena de abril específicamente el día 11 se realizaron un total de 30 probetas, 2 probetas por edad de 4x4x16 cm con volumen de con código de 051. Este primer diseño partió de una relación agua/cemento variable y plasticidad constante, con las siguientes combinaciones. Canal lavada y sin lavar contra Limonar lavada y sin lavar, Montaña lavada. A partir de este mismo principio de diseño se fundió la segunda amasada el día 16 de abril con las siguientes composiciones Coliseo lavada y sin lavar frente a Arimao lavada, cernida y de yacimiento.

Cuando se comenzaron a realizar los primeros ensayos mecánicos de flexo-compresión a los 3 y 7 días posterior a cada fundición las desviaciones estaban fuera de las admisibles, por lo que se decidió en vez de trabajar con relación agua/cemento variable, tomar esta proporción constante y por tanto modificaría la plasticidad, con el

objetivo de observar la lavorabilidad y el efecto de acomodo de las arenas naturales y las artificiales en los mortero que a su vez estos trabajan como la interface que une los áridos gruesos dentro del hormigón.

De acuerdo a los estudios de las normas UNE-EN 1504-3:2006 en los cuales se plantea que el procedimiento de ensayo para mortero se debe realizar a partir de mantener la relación a/c constante para evitar las desviaciones de muestra de una misma serie, con tecnología de compactación mecánica en dos capas con 60 golpes por capas para que la pasta tenga buen acomodo en el proceso. La fluidez se realizó según la NC 170:2002, tomando la lectura de los 4 vértices que se hacen tomar en la mesa de fluidez luego de haber aplicado 25 golpes con la palanca sobre el mortero vertido sobre un molde de un cono truncado.

2.5 DISEÑO DE HORMIGON.

El hormigón que se requiere en las obras de Varadero, suministrado por la Empresa de Hormigón de Varadero, tiene que cumplir con resistencia característica de $f'_c = 30$ MPa. Estos hormigones son elaborados generalmente en las plantas “Las Morlas”, las que cuenta con el soft ware DOSAT en la dosificación automatizada, una mezcladora tipo forzada, de 1m^3 de capacidad, y la transportación y entrega en carros trompos. La Empresa EHV produce también hormigones en la Planta “Las Palmeras” que cuenta igualmente con el soft ware DOSAT en la dosificación automatizada y ejecuta el proceso de mezclado y entrega del hormigón en carros “trompos”. Actualmente la EHV es una de las de mayor producción de hormigón en el país, sus niveles alcanzan alrededor de los $36\ 000\text{m}^3$ anuales, lo que trae como consecuencia que los productores de sus principales materias primas no suplen todas la necesidad, además como consecuencia de esto se ven forzados a buscar en otras zonas como son los centros de producción en la provincia de Cienfuegos.

Este inconveniente es una de las dificultades que presenta la Empresa, pero también existen ciertos hitos de la contribución de los materiales pétreos existentes en la provincia. Particularmente las arenas constan de cierta tendencia a especular que poseen altos contenidos de arcilla debido a su coloración rojiza, que comúnmente son criticadas de poseer altos contenidos de partículas no deseadas en el hormigón, y de exaltar en grado superlativo los áridos naturales, que generalmente cumplen con las propiedades geométricas de granulometría, pero estas poseen un inconveniente que,

debido a la forma redondeada de sus partículas existe mucha menor adherencia entre las mismas comparadas con los áridos triturados, también es conocido que debido a su fuente de obtención que comúnmente se encuentran en las márgenes de los ríos, trae como consecuencia la adhesión de cierto recubrimiento no visibles a la vista que afecta la resistencia mecánica del hormigón.

Debido a esta dificultad de no poseer métodos de ensayos que verifiquen o cuantifiquen este por ciento de arcilla en los áridos finos es que se desarrollan en la norma cubana dos nuevos métodos que posibilite tales resultados y nos permita además caracterizar con mayor precisión la composición mineralógica de los áridos finos. En conclusión se acordó por la empresa y los especialistas del CTDMC en función de esta tesis de grado probar realizar pruebas y encontrar métodos que verifiquen que los materiales para la producción de hormigón de la provincia de Matanzas son idóneos para la producción de hormigón y disminuir los costos de transportación de áridos finos. En la tabla 2.2 se muestra un importe del precio por metros cúbicos y la pérdida por el uso de transportación de las arenas de Arimao y Canal respecto a los materiales que poseemos en la provincia.

La valoración del impacto potencial en valores que tiene la EHV se estima a partir del cálculo unitario del hormigón y del beneficio total para cada marca de resistencia característica, sobre la base de las materias primas utilizadas para la producción, (cemento, aditivo, agregados). Evaluando la sustitución de arenas de nuestros contornos nos conlleva a los siguientes resultados, ver datos en tabla 2.2.

Tabla 2.2 Costo por transportación

Fuente: Empresa de Hormigón de Varadero (2012)

Datos de transportación EHV						
Origen	Destino	Material	Distancia. (Km)	Tarifa p/m³		Consumo Anual (m³)
				MN	CUC	
Coliseo	Las Morlas	Arena	52	8.58	3.90	19 548
Limonar			67	11.06	5.03	
Arimao			230	37.95	17.25	13 032
Canal			241	39.77	18.08	

El consumo de áridos finos en la Empresa varía considerablemente en dependencia de la demanda de los clientes. En el año 2011 el gravamen de arena de Cienfuegos fue de

13 032 m³ y en Matanzas fue de 19 548 m³, en resumen se puede mencionar que el 40% del producto pertenece a Cienfuegos, esto trae consigo una pérdida de 1 016 170,2 MN y 461 984,4 CUC.

2.5.1 TRABAJO DE LABORATORIO.

El trabajo se inició con la caracterización de los materiales que intervienen en el diseño del hormigón, los cuales se realizaron en el laboratorio del CTDMC utilizando las normas vigentes. En esta prueba se utilizó la arena de Arimao y Canal de Cienfuegos; arena de Limonar y Coliseo, gravilla y granito de Coliseo de Matanzas; Cemento de Carlos Marx de Cienfuegos y aditivos químicos de la firma Mapei con nombre comercial Mapeplast N 100 RC. Se introduce el uso de adición mineral activa: zeolita de Tasajera Villa Clara. La metodología de diseño que se utilizó fue el de la ACI 211.1-91. Estándar Practice for Selecting Proportions for normal, Heavy Weight, and Mass Concrete. 2002, para una $f'_c < 40 \text{ MPa}$, para el cual perfilamos los siguientes requisitos:

- ✓ resistencia especificada de 30 MPa,
- ✓ consistencia 75 - 100mm,
- ✓ relación a/c = 0.45,
- ✓ rendimiento aceptable,
- ✓ tamaño máx. árido de 19.1mm,
- ✓ durabilidad,
- ✓ requisito de economía,
- ✓ empleo fillers inerte y activo,

En la tabla 2.4 hace referencia acerca de la composición granulométrica continua para reducir el por ciento de áridos finos, y lograr mayor compacidad en el hormigón, a partir de un novedoso sistema de software desarrollado por el Centro Técnico que respecto a la curva de Fuller donde se puede lograr combinaciones (mínimos de vacíos) a partir de un modelo matemático de mínimos cuadrados, tabla 2.3.

El diseño se redujo a menores combinaciones de muestras debido a que el volumen de experimentación es muy alto para el reducido tiempo que se realizó esta investigación, las dosificaciones son Coliseo- Arimao con Limonar-Canal, pero no obstante se continuara trabajando en función de los resultados expuestos para lograr todas las combinaciones posibles con los materiales caracterizados como parte de cumplir el contrato con la EHV.

La arena de Arimao presenta una granulometría en la que las fracciones gruesas y finas (9,52 mm y 0,159 mm) se corresponden con los máximos que exige la norma de especificaciones, su módulo de finura se corresponde con el rango de la norma antes mencionada. La arena de Coliseo y Limonar presenta una granulometría gruesa siendo el módulo de finura 3,4 y 3,55 respectivamente lo cual cumple la norma de especificaciones.

Tabla 2.3 Software MEZCLA MINIMO % VACIO

Fuente: Software Mezcla

CENTRO DE PRODUCCION	DOS COMPONENTES%		TRES COMPONENTES %		
	ARENA	GRAVILLA	ARENA	GRANITO	GRAVILLA
COLISEO	54	46	45	18	36
LIMONAR	56	44	48	15	37
CANAL	52	48	42	21	36
ARIMAO	52	48	45	22	33

Las arenas de Coliseo presentan una granulometría que corresponde a la permitida en la norma, mientras que Limonar en los tamices intermedios 2,38 y 1,19 los valores exceden al % pasado de las especificaciones. La gravilla de Coliseo clasifica como gravilla 19 - 5 mm; no cumple con las especificaciones de granulometría en el tamiz intermedio de 19,1; pero las fracciones restantes coinciden con los rangos especificados.

La fracción granito 12 – 5 mm la cual, además de permitir un menor % de vacío en la combinación de áridos y, menores desviaciones de la curva de Fuller, contribuye a la disminución del contenido de áridos finos, con incremento de la coherencia del hormigón, en estados fresco, aumento de las resistencias mecánicas, y la durabilidad de los hormigones reforzados en estado endurecido. Estos puntos de vista acerca de dosificar con granito forman parte esencial de la utilización de este material en nuestro diseño, como se muestra en la tabla 1 el % de árido fino disminuye con la presencia de esta fracción en la dosificación. Se ejecutó el control del hormigón en estado fresco (asentamiento) y en estado endurecido, mediante la toma de muestras de probetas cilíndricas normalizadas. Se aplicaron técnicas de ensayos No-Destructivos (NDT) con el fin de confirmar, mediante correlaciones, la validez y confiabilidad de los resultados de resistencia a compresión especificada.

Las pruebas de producción del hormigón en el laboratorio se realizará en dos etapas, la primera comenzó con el diseño de las arenas de Coliseo y Limonar con el granito de Coliseo y la gravilla de este mismo centro de producción, la fecha de fundición fue el viernes 4 de mayo de 2012, fueron 3 amasadas de 9 probetas, una muestra patrón o de sacrificio y dos con presencia de aditivos para comprender el efecto plastificante de estas adiciones químicas, se prepararon un total de 54 probetas cilíndricas de 15x30 cm entre estas dos combinaciones. Por la otra parte se empleó la combinación de las arenas Canal y Coliseo con el granito y el árido grueso del centro de producción de Coliseo, el total de probetas fue similar a la combinación anterior, 54 probetas que se fundieron el martes 8 de mayo de 2012,

el principio de trabajo consto de la realización de una muestra patrón para ver el comportamiento del hormigón sin la adición de aditivos químicos ni adiciones minerales.

2.5.2 Dosificación utilizada.

La dosificación utilizada en el laboratorio es la certificada por el CTDMC en cuestión de la resistencia característica $f'_c=30$ MPa, incluyendo la adición de zeolita y aparece en la tabla 2.5.

El ajuste del agua de amasado, mediante determinación a la humedad total de los áridos, aplicando la NC 755:2010. Debe efectuarse sistemáticamente antes de comenzar la producción diaria de los hormigones en planta y en laboratorio, de manera que la cantidad de agua utilizada en la mezcla está afectada por un aumento de aproximadamente de 2 litros de absorción de los agregados en promedio para las combinaciones por amasada.

Se verificaron las cantidades de cada material despachada mediante el software, coincidiendo con los valores dados en la dosificación para 50 litros, que es la capacidad de la mezcladora en el laboratorio.

Como requisito práctico se establece que, el asentamiento de las mezclas, controlado con el ensayo de asentamiento del cono Abrams, es de 70 a 100 mm, que se pretende lograr sin aditivo en las muestras patrón y con el aditivo N 100 RC 120 mm, sin variaciones de la A/C establecida en el diseño de la mezcla.

Se corrobora durante la prueba la eficacia del empleo de la adición de zeolita para disminuir el consumo de cemento y lograr las mismas resistencias. La economía es de 100Kg de cementos menos por cada m^3 , con rendimiento en el diseño de 0.92.

El comportamiento de la reacción puzolánica de las zeolitas naturales con productos de hidratación del cemento Pórtland se evidencia con el incremento significativo de la resistencia a la edad de 28 días, siendo su incremento exponencial al transcurso del tiempo.

Con la dosificación de las muestras con aditivos químicos N100 RC en laboratorio, se garantiza la consistencia necesaria para los ensayos previos a esta investigación, pero la empresa de hormigón consta de algunas tecnologías de hormigonado en algunas obras que la plasticidad del concreto no es la requerida para la colocación mediante cubo con el aditamento de manguera, izado por las grúas, con el fin de lograr la penetración del hormigón compactado, con agujas vibratorias, dentro de los encofrados metálicos, conteniendo el acero de refuerzo y las instalaciones, pero si garantiza la descarga de los trompos en la obra.

Las probetas fueron identificadas con las iniciales de los centros de producción y el código fuente del CTDMC. La resistencia a compresión será ensayada a las edades de 7 y 28 día. Serán 2 probetas por edad a los 7 días y 3 probetas por edad a los 28 días. La resistencia a tracción y compresión serán 3 probetas por series a igual edad.

Tabla 2.4 Análisis granulométrico de las muestras, % pasado

Fuente: Elaborada por el autor

Abertura tamices mm	ARIDOS FINOS				GRANITO	GRAVILLA	PATRON FULLER
	COLISEO%	LIMONAR%	CANAL%	ARIMAO%	COLISEO	COLISEO	
25,0	100	100	100	100	100	100	100
19,1	100	100	100	100	100	79	87
12,5	100	100	100	100	100	16	71
9,5	100	100	100	100	91	1	62
4,76	97	92	98	98	4	0	43
2,38	71	65	81	81	1	0	31
1,19	45	41	50	50	0	0	22
0,594	28	26	27	27	0	0	15
0,297	14	13	12	12	0	0	11
0,15	5	6	4	4	0	0	8
MF	3,4	3,55	3,3	3,3	0	0	0

Tabla 2.5 Diseño de hormigón en laboratorio.

Fuente: Elaborada por el autor

COMBINACIONES DE MEZCLAS (ARENA/GRANITO/GRAVILLA)	Agua(L)	Cemento (Kg)	Zeolita (Kg)	Árido fino (kg)	Granito (Kg)	Árido grueso (kg)
COLISEO/COLISEO/COLISEO	8,9	16,3	3,5	48,7	12,2	32,8
LIMONAR/COLISEO/COLISEO	8,9	16,3	3,5	49,7	11,3	32,8
CANAL/COLISEO/COLISEO	8,9	16,3	3,5	45,9	16,0	31,9
ARIMAO(L)/COLISEO/COLISEO	8,9	16,3	3,5	42,2	20,6	31,0

Para verificar las características de durabilidad de estos hormigones se realizaron ensayos a la edad de 28 días de permeabilidad bajo presión por la norma JIS A 1404 en un permeabilímetro de la firma alema Toni-Technik, de una probeta se extraerá 3 secciones de 40mm de espesor para dicho ensayo. Además se realizó de manera demostrativa, el ensayo de resistencia tracción indirecta según NC 724:2009 el que permite evaluar los fallos de adherencia árido-pasta y verificar los efectos en las resistencias mecánicas obtenida, y se confirmara en esta edad los ensayos mecánicos de compresión y no destructivo de esclerómetro y ultrasonidos.

De acuerdo a los resultados obtenidos en las muestras de laboratorio, se pasará inmediatamente las dosificaciones a la Empresa de Hormigón de Varadero como se muestra en la tabla 2.6 para las combinaciones de arena de Coliseo y Limonar, para verificar en plantas si los resultados son factibles a partir de parámetros económicos y estadísticos que pueden ser de posteriores estudios de investigación, puesto que esta tesis es solo la metodología del trabajo previo para buscar resultados detallados confiables para reducir los costos por transportación.

Los ensayos NDT, esclerómetro y ultrasonido, serán realizados antes del ensayo de rotura a compresión a las edades programadas de 7 y 28 días, tracción e impermeabilidad a la edad de 28 días.

En la tabla 2.7 se plasma la dosificación de hormigones con la combinación de las arenas de las plantas de Cienfuegos, Arimao y Canal, el procedimiento de ensayos mecánicos y NDT será similar a las muestras de los centros de producción de Matanzas.

Tabla 2.6 Dosificación en planta con las arenas de Coliseo y Limonar
Fuente: Elaborada por el autor

Materiales	COMP	COM2	COM3	LMP	LM2	LM3
	085M1	085M2	085M3	085M4	085M5	085M6
Cemento Pórtland	425	325	325	425	325	325
Árido Fino	974	974	974	994	994	994
Granito	244	244	244	226	226	226
Gravilla	656	656	656	656	656	656
Zeolita	--	70	70	70	70	70
Agua	260	200	220	266	236	240
A/C+P	0.61	0.51	0.55	0.67	0.60	0.61
Aditivo N 100	--	3.4	5.6	--	6.4	3.4
Consistencia mm	70	40	150	72	85	85
Compresión Ø 15x30 (7 y 28 d)	5	5	5	5	5	5
Tracción Ø 15x30 (28 d)	3	3	3	3	3	3
Permeabilidad	1	1	1	1	1	1
Total	9	9	9	9	9	9
Peso Volumétrico kg/m ³	2371	2336	2314	2300	2311	2293

La programación de ensayos NDT, rotura a compresión y tracción, impermeabilidad se percibe en la tabla 2.8. Como requerimiento de trabajo, las probetas cumplirán con los requisitos dimensionales y serán elaboradas mediante corte.

Tabla 2.7 Dosificación en planta con las arenas de Arimao y Canal

Fuente: Elaborada por el autor.

Materiales	AMP	AM2	AM3	CMP	CM2	CM3
	086M7	086M8	086M9	086M10	086M11	086M12
Cemento Pórtland	425	325	325	425	325	325
Árido Fino	974	974	974	974	974	974
Granito	244	244	244	244	244	244
Gravilla	656	656	656	656	656	656
Zeolita	--	70	70	--	70	70
Agua	210	193	193	230	220	220
A/C+P	0.49	0.49	0.49	0.54	0.56	0.56
Aditivo N 100	--	3.20	3.20	--	3.20	3.20
Consistencia mm	180	73	70	73	80	80
Compresión Ø 15x30 (7 y 28 d)	5	5	5	5	5	5
Tracción Ø 15x30 (28 d)	3	3	3	3	3	3
Porosidad	1	1	1	1	1	1
Total	9	9	9	9	9	9
Peso Volumétrico kg/m ³	2331	2308	2337	2303	2353	2327

Tabla 2.8 Programación de ensayos en laboratorio.

Fuente: Elaborada por el autor.

Identificación Probetas			Fecha Elaboración	Compresión		Tracción	G.Fagerlund /JIS 1404
				7d	28d	28d	28d
COMP	COM2	COM2	04/05/12	10/05/12	01/06/12	01/06/12	01/06/12
LMP	LM2	LM3					
Total Probetas				12	18	18	6
CMP	CM2	CM3	08/05/12	15/05/12	05/06/12	05/06/12	05/06/12
AMP	AM2	AM3					
Total Probetas				12	18	18	6

2.6 Conclusiones parciales.

1. La introducción de métodos de evaluación de las propiedades de los áridos establecidos en las normas deben ser también evaluados en su comportamiento mecánico, para poder establecer sus ensayos confiablemente.
2. La caracterización de los áridos finos sirven para esclarecer los métodos analíticos de laboratorio, no pueden ser solo ensayos de rutina, estos pueden a contribuir a buscar confiabilidad estadística

3. Se confirma la composición mineralógica de los finos de acuerdo a ensayos que pretende aprobar el nuevo proyecto de norma, a partir de novedosas técnicas de laboratorio que verifiquen no solo los resultados mecánicos, sino también nuestro alcance en nuestra investigación.
4. La influencia de los fillers fue demostrada mediante pruebas mecánicas en mortero y luego en hormigón, homologando los resultados con los referidos a Azul de metileno y Equivalente arena.
5. Los trabajos de mantenimiento y reparación en los centros de producción de Matanzas con el fin de aumentar el producto por encima de la demanda, esta respaldado en los ingresos que trae consigo disminuir los costos por transportación en las obras de Varadero, que asciende a mas de un millón y medio de pesos anualmente.

CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y ANÁLISIS

3.1 INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores hemos visto los inconvenientes de las arcillas en un hormigón convencional, y se ha planteado métodos de ensayos que verifiquen la presencia de estas partículas perjudiciales, que ocasiona efectos negativos en el estado endurecido, y se ha planteado la posibilidad de disminuir los costos por transporte de áridos finos en el municipio de Varadero dirigido a la empresa de hormigón del MICONS. En el capítulo 2 nos muestra la planificación de la campaña experimental llevada a cabo en el Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de la Construcción (CTDMC) con el propósito de vencer el exectisismo de las arenas matancera en la consecución de los hitos estructurales.

El objetivo del presente capítulo es dejar constancia de la dosificación utilizada a partir de novedosos métodos de soft wear para lograr el mayor porcentaje de compacidad en las mezclas y mostrar los ensayos realizados en función de las propiedades mecánicas analizadas y su posterior análisis centrándose en incrementar su excelencia y garantizar su uso. Los métodos utilizados tanto en la fabricación de las probetas como en la realización de los ensayos se encuentran detallados en el capítulo anterior. Las probetas de hormigón de 15cm de diámetro y 30cm de altura siendo un total de 108 en 4 series de 3 amasadas con combinaciones de arenas diferentes de los centros de producción de Matanzas (Coliseo-Limonar) y Cienfuegos (Arimao-Canal). Para demostrar las propiedades mecánicas del hormigón se realizó muestras de mortero para conocer con mayor exactitud la resistencia en la interface entre los áridos gruesos; con varias combinaciones de áridos finos antes y después del proceso del lavado, para conocer en primer lugar como afectan los finos dentro del aglomerado y comparar los resultados mecánicos entre los áridos antes mencionados, además de resultados de novedosos ensayos que verifiquen nuestra hipótesis de estudio.

3.2 Elaboración y resultados en morteros.

Los resultados obtenidos en los laboratorios del CTDMC presentada su metodología en el capítulo anterior sirvieron de base para definir las dosificaciones que forman parte del estudio de esta investigación. Una de las formas de demostrar la eficacia de los áridos finos fue a partir de la realización de mortero; el cual es el que densifica la interface árido-pasta, los ensayos realizados el dos días del mes de abril del 2012 (días 11 y 20), los materiales fueron

suministrado por la EHV, sede de las Empresas del MICONS en Varadero, según los métodos especificados en capítulo 2.

Se realizaron un total de 120 probetas de 4x4x16 cm, con dos procedimientos diferentes de tecnología para su realización.

La forma de acometer comúnmente los ensayos de mortero es manteniendo la fluidez constante, debido que estos productos para su aplicación esta propiedad es esencial para la laborabilidad de los trabajos, pero sus resultados para estudios experimentales a partir de nuestra experiencia no son factibles; debido a que los cálculos presentan altas desviaciones por el manejo diverso que se hace necesario con respecto al agua para alcanzar la fluidez necesaria.

Los resultados de la primera variante de trabajo con relación a/c constante y plasticidad variable, con las arena de los centros de producción de Cienfuegos y Matanzas fueron a los 3 días posteriores de la fundición; exactamente el 14 de abril donde los resultados muestran altos valores en las desviaciones; y elevados coeficientes de variación, ver (anexo 3.1) frecuentándose consecutivamente dichas variaciones en los ensayos a la edad de 3, 7 y 28 días.

A tales consecuencias los trabajos experimentales fiables para nuestra investigación fue manteniendo la relación A/C constante y plasticidad variable como se muestra en el (anexo 3.2); donde los coeficientes de variación disminuyen.

En anexo 3.1 y 3.2 se exponen todas las muestras a flexión y compresión con las diferentes combinaciones de áridos con A/C variable y plasticidad constante. En la figura 3.1 se expone un esquema con resultados con A/C constante.

Es pertinente señalar que todas las series de las arenas matanceras los valores en flexo-compresión son superiores a los resultados obtenidos con los áridos de la provincia de Cienfuegos; lo que sobresale marcar que debe existir mayor resistencia en la interface árido grueso y la pasta en los hormigones.

fig. 3.1 Resultados de mortero a flexión con A/C constante

Fuente: Elaborada por el autor.

3.2.1 Analogías entre los ensayos.

Las disimiles variante de investigación para el estudio de conformidad de los filler se ve caracterizado por los nuevos ensayos que se pretenden aprobar en la norma cubana NC 251:2012, Equivalente arena (E.A) y Azul de metileno (M.B); en la tabla 3.1 se hace una síntesis de la influencia de los ensayos característicos de los finos como son los módulos de finura (M.F), tamiz 200 y los ensayos de mortero en flexión simple respectivamente con relación A/C constante a edad de 28 días.

En el análisis de los resultados es apreciable la relación entre los resultados de Azul de metileno (M.B) y el tamiz 200, se puede destacar aquellos que muestras el mayor por ciento de pasado en el tamiz 200, los valores de azul de metileno también aumentan apreciablemente y se nota un descenso en el Equivalente de arena, sin que varíe repentinamente el M.F. La correspondencia entre los ensayos de E.A y A.M se relaciona fundamentalmente con la serie Canal puesto que a valores inferiores a 70 como plantea la norma es necesario revisar el azul de metileno; y como se muestra dichos valores son los mas altos entre todas las series.

+

tabla. 3.1 Analogía de ensayos
Fuente: Elaborada por el autor.

Identificación	Tamiz 200	M. F	M. B	E. A	Resistencia MPA Edad 28 días	
					Flexión	Comp.
Coliseo lavada	2.1	3.6	0.50	90.6	6.2	21.0
Coliseo sin lavar	5.2	3.1	0.75	72.4	6.3	25.3
Limonar lavada	2.2	4.1	0.50	91.1	7.6	23.4
Limonar sin lavar	4.4	3.0	0.75	86.5	7.3	24.0
Montaña lavada	2.7	3.5	1.75	83.4	6.5	21.0
Arimao Lavada	1.6	2.8	1.25	84.6	5.8	19.5
Arimao sin lavar	1.6	3.1	1.50	90.7	5.6	19.7
Arimao yacimiento	5.4	3.1	2.25	77.3	5.7	17.8
Canal lavada	5.8	3.0	3.50	69.4	5.1	21.6
Canal sin lavar	10.4	3.0	6.00	32.5	4.9	20.8

MB –Azul de Metileno
E.A –Equivalente de Arena
MF –Modulo de Finura

Como se destaca en los resultados de los mortero a flexión cuando existen altos valores de M.B la resistencia disminuye aunque la presencia de finos como se demuestra en el E.A sea altos, estos resultados nos lleva a la conclusión que la presencia de altos por cientos de finos no es la que afecta su resistencia, lo determinante es la presencia de partículas no deseadas que afecta la adherencia demostrada con el ensayo de Azul de metileno, y con mayor exactitud definidos en los resultados de difractor de rayos X, ver figura 3.4.

Con las series de las arenas de Matanzas, aunque generalmente los valores de tamiz 200 son altos y los M.F varían considerablemente las resistencias a flexo-compresión son superiores que las arenas naturales de Cienfuegos que habitualmente cumple con los requisitos geométricos de conformidad de las normas para hormigón lo que cabe deducir que estos valores inferiores es por presencia de limo o arcillas que no percibimos pero se demuestran en forma cualitativa con el ensayo de Azul de metileno que plantea la nueva norma; además como se ha comentado en los apartados anteriores la geometría de las partículas redondeadas de las arenas naturales disminuye considerablemente la adherencia entre sus partículas.

La mineralogía se realiza por la identificación de las fases componentes por las reflexiones en los diagramas de rayos X. Las muestras de estudios fueron las arenas de Coliseo y Arimao, estudios llevados a cabo en colaboración con el personal del Centro de Investigación

de Torrojas de Alicante, España donde los estudios muestran resultados favorables para nuestra investigación.

Los componentes cristalinos arcillosos son todos fácilmente identificables y potencialmente medibles mediante la difracción de rayos-X, haciendo un tratamiento previo de la muestra.

La técnica analítica para la identificación de los compuestos cristalinos presentes en la muestra es la siguiente:

- Eliminamos los carbonatos tratando los 30 g. con 50 ml. de disolución tampón ácido acético/acetato sódico (pH 5,0) durante media hora en caliente (próxima a ebullición) y se centrifuga.
- Destruimos la materia orgánica tratando con 20 ml. de agua oxigenada de 110 volúmenes durante una noche en frío. Se elimina el exceso de agua oxigenada calentando y se centrifuga.
- Dispersamos la fracción arcilla. A la suspensión obtenida realizamos la dispersión en 200 ml. de agua destilada, añadiendo NaOH (sin rebasar pH 9,0) finalizando con agitación mecánica durante 4 horas.
- Separamos la fracción arcilla por el método de “levigación”, dejando 16 horas de sedimentación a 20°C. siendo la profundidad útil de la suspensión de 20 cm. desde la superficie.
- Debemos obtener una arcilla magnesiana, para ello neutralizamos la suspensión con ClH diluido (hasta pH 6,5) y se hace flocular la fracción arcilla por tratamiento con 50 ml. de $MgCl_2$ Se centrifuga y realizamos 3 tratamientos más con 20 ml. de cloruro de magnesio, terminando con 3 lavados con agua destilada.
- Sobre un portamuestras de vidrio se depositan unas gotas de la suspensión de la arcilla obtenida. Dejamos secar al aire dentro de una placa Petri al abrigo de cualquier fuente de calor.
- En otra placa Petri se depositan unos mililitros de la suspensión de arcilla y dejamos secar. Separamos ésta del fondo de la placa y se pulveriza en un mortero de ágata.
- Depositamos este polvo sobre el portamuestras y con un vidrio plano (previamente lavado con agua destilada y seco) compactamos la muestra hasta que la superficie sea lo más plana posible.

- Colocamos los portamuestras en el Difractómetro y procedemos a analizar la muestra orientada al azar con unas condiciones de medida de: 40 KV y 40 mA, un barrido angular de 2-70°, una velocidad angular de 1°/minuto y para evitar la orientación preferente de los cristales una velocidad de spin de 30 r.p.m.
- El resto de las muestras las analizamos con unas condiciones de medida de: 40 KV y 40 mA, un barrido angular de 2-15° y una velocidad angular de 1°/minuto.
- Una vez analizadas, las muestras las guardamos para su conservación y devolución.

fig. 3.2 Difractómetro de rayos X

Fuente: Tomada por la Dra. Ing. Mercedes Rosell Lam, Alicante, España (Junio 2012)

fig. 3.3 Resultados DRX, arenas de Coliseo

Fuente: Elaborado por la Dra. Ing. Mercedes Rosell Lam

Mineral mayormente calizo formado por calcita romboédrica y domitas con cationes de hierro además del calcio y el magnesio, el cual debe ser el origen del color pardo rojizo., con ligera presencia de cuarzo, hay presencia ligera de cuarzo, ver figura 3.3.

No hay presencia de arcillas y sí de óxidos de hierro, que también aportan color.

fig. 3.4 Resultados DRX, arenas de Arimao

Fuente: Elaborado por la Dra. Ing. Mercedes Rosell Lam

Mineral cuarzoso, formado por sílice hexagonal y ligera presencia de calcitas.

Hay presencia de minerales accesorios como la albita (familia de los feldespatos) y varios tipos de arcillas que se identifican como illitas, caolinitas y montmorillonitas del tipo bentonitas, consultar figura 3.4.

3.3 Materiales y métodos en el diseño de hormigón.

El estudio de la aplicación de los áridos finos ya sean de los centros de producción de Matanzas como los de Cienfuegos y la adición de zeolitas se realiza bajo el concepto de rendimiento del cemento y costo por transportación con vistas a contribuir al ahorro del cemento, abaratar el costo del hormigón y el aporte que este hecho hace al medio ambiente. Como añadidura se tienen las bondades en cuanto a las prestaciones (durabilidad y resistencia) que alcanza los materiales de estudio de nuestra provincia.

Los materiales utilizados en las mezclas de hormigón son:

- Cemento Portland ordinario de la fábrica Mariel marca P-350
- Arena lavada de las plantas Antonio Maceo, Libertad; Arimao y del Canal

- Granito fracción 10-5 mm de la planta Antonio Maceo.
- Gravilla fracción 19-10 de la planta Antonio Maceo.
- Aditivo Mapeplast N 100 de la marca Mapei, producido por el Grupo Industrial Perdurit.
- Zeolita natural de Tasajera

La caracterización de los materiales aparece en los anexos tanto para el diseño como para las disertaciones de su conformidad 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17.

3.3.1 Criterios para el diseño de la experimentación.

Las adiciones químicas actúan en la fluidez, pero también actúan en la dispersión del cemento aumentando con ello la posibilidad de reacción de hidratación y dando como efecto el incremento de las resistencias por este concepto. La producción nacional de aditivos es fundamentalmente de base naftaleno formaldehído sulfonado.

En el caso Cuba, los áridos en su mayoría son obtenidos por trituración y clasificación de rocas calizas, por ello ocasionan un gran desvío en la granulometría, referido a Bolomey, Ferret o Fuller, demandando mayor cantidad de pasta (cemento). El método de diseño de hormigones desarrollado y patentado por O'rrelly basado en los vacíos mínimos tiene en cuenta estos aspectos y corrige estas limitaciones mediante la determinación de las características *a* y *b* de los áridos y realiza una fuerte experimentación en el laboratorio que minimiza los errores.

La metodología de diseño recomendado en la guía ACI 211.1R, parte del criterio del mínimo vacío, que los áridos finos tienen módulos de finura inferiores a 3.10 y las curvas granulométricas de todos los agregados son generalmente muy cercanas a la idealidad.

El método recomendado en esta guía establece la siguiente secuencia:

- ✓ Determina el contenido de agua de la mezcla a partir del tamaño máximo de árido que se utiliza y el asentamiento requerido por la tecnología.
- ✓ En función de la resistencia media especificada se determina la relación agua cemento (Ley de Abrams).
- ✓ Con la relación agua cemento y la cantidad de agua antes seleccionada, se calcula el contenido de cemento.
- ✓ De acuerdo al módulo de finura del árido fino se determina el % en volumen de áridos gruesos referido a 1m^3 de hormigón.

- ✓ Los volúmenes de árido fino se calculan mediante volúmenes absolutos, por diferencias entre agua, cemento y árido grueso respecto 1 m^3 de hormigón.
- ✓ Con todas las partes volumétricas antes determinadas se realiza el cálculo gravimétrico de la mezcla.

Esta metodología no se ajusta al caso nuestro por la características de los áridos a saber, naturaleza caliza, alto modulo de finura para los áridos finos y curvas granulométricas muy diferentes a las ideales.

El autor tomando como base las recomendaciones dadas por la ACI replantea la metodología aportando en ella criterios estadísticos para que la experimentación sea consistente y la característica propia de los áridos nacionales con respecto a granulometría.

Se establece la siguiente secuencia de cálculo:

- ✓ La resistencia media de diseño se calcula a partir de la resistencia característica y teniendo como criterio el grado de control del laboratorio definiendo la desviación permitida sobre la base del número de amasadas a realizar como recomienda la NC 192.
- ✓ Con la media calculada se determina la relación agua cemento (Ley de Abrams) (Tabla A1.5.3.4 (a) de la guía ACI 211 1R).
- ✓ Determina el contenido de agua de la mezcla a partir del tamaño máximo de árido que se utiliza y el asentamiento deseado. (Tabla A1.5.3.3 de la guía ACI 211 1R).
- ✓ Calcula la proporción volumétrica de áridos a partir de su distribución granulométrica buscando la proporción que menos desviaciones tiene respecto a la curva ideal de Fuller que lleva implícito el mínimo vacío, utilizando un software que aplica el método de los mínimos cuadrados.
- ✓ Calcula la masa de cada componente en función de su peso específico para un m^3 de hormigón (volúmenes absolutos).
- ✓ Se determina la dosificación de aditivo químico para el asentamiento de diseño, en la experimentación, respetando la relación agua/cemento y mediante la medición del asentamiento por cono Abrams en la amasada.

Para introducir la zeolita se utiliza el criterio del rendimiento de cemento, de modo que el diseño cumple los criterios sobre el rendimiento recomendado por el Comité Técnico del Hormigón. Reforzado y Morteros (CTN 37). En este caso la diferencia entre el contenido de

cemento calculado y la deseada para el rendimiento catalogado como “bueno” con aditivos químicos se sustituye puzolanas activas

Es de señalar que el método de cálculo no es válido si no está respaldado por una experimentación que demuestre estadísticamente que los resultados son reproducibles en el laboratorio. Desde luego la aplicación a una tecnología de producción determinada debe ser corroborada y ajustada también, dado que los volúmenes de hormigón son mayores y el equipamiento tecnológico difiere en precisión con el laboratorio (criterios de escalado).

Para el estudio se diseña un hormigón que requiere resistencia mecánica característica (f_c') de 30 MPa con fluidez de 70-100mm y compactación mecánica. Se realizan cuatro series: serie de referencia o patrón sin adición de aditivos y puzolanas, y series con la sustitución del cemento por zeolita en las cantidades que por cálculo se muestran en tabla 3.2, ejemplificando una serie específicamente con la arena de Coliseo, para las restante combinaciones consultar las tablas 3.3 y 3.4. Los volúmenes experimentales realizados en el laboratorio y la estadística utilizada cumplen con las exigencias de la norma NC 192: 2005 Hormigón Hidráulico. Cálculo de la Resistencia.

Para preparar el hormigón se utiliza hormigonera de tiro forzado de 50 l. La cantidad de amasadas propuestas son doce, la primera amasada de cada serie se utiliza para ajustar la cantidad de aditivo requerido mediante la medición del asentamiento por cono Abrams.

Las restantes ocho se toman como repeticiones a las que se le verifica el asentamiento y se toman probetas cilíndricas de 150 x 300mm para realizar ensayos de resistencia mecánica a compresión a las edades de 7 y 28 días además de ensayos no destructivos y resistencia a tracción indirecta por el método brasileño regulado por la ASTM C 496-97. Todas las probetas se compactan por vía mecánica utilizando vibración y se mantienen en cámara de curado a 25°C y 95% de humedad medidas y controladas, pero sin inmersión, hasta la edad de ensayo.

Para emitir criterio sobre la durabilidad del hormigón se evalúa la compacidad basado en que a mayor compacidad hay menor probabilidad de entrada de agentes agresivos tales como el CO₂, el O₂, Cl⁻, sales de sulfato, etc., y como consecuencia el hormigón es más durable.

La compacidad que se ha utilizado es la medición de la permeabilidad bajo presión. En nuestro caso utilizamos el criterio de la norma Japonesa JIS A 1404 que en su metodología de ensayo establece que la presión de agua a aplicar es de 3 kgf/cm² durante una hora,

utilizando una junta de abertura de 500mm de diámetro. Como resultado se evalúa la diferencia de peso de la probeta secada a peso constante, antes y después de sometida a la presión de agua. Esta norma da referencia de calidad en función de la masa de agua que absorbe el hormigón considerando permeable aquel que permite el paso de más de 30 gr de agua. Para el ensayo se utilizó el Permeabilímetro Baustoff -Toni Technik de tres puertos.

Diseño de la dosificación.

Para el cálculo de la mezcla del hormigón de referencia o patrón para una resistencia característica de 30 MPa se determina la resistencia media teniendo como criterio que el laboratorio tiene control aceptable, según NC 192:2002

$$f_c' = f_{cm} - t.SL \quad (\text{para menos de 15 amasadas})$$

$$T = 1.638 \text{ (n- 3 amasadas)} \quad SL = 2.5 \text{ (Control de Laboratorio Aceptable)}$$

$$f_{cm} = 30.0 + 1.638(2.5)$$

$$f_{cm} = 30.0 + 4.095 = \mathbf{34.4 \approx 35 \text{ MPa}}$$

Los datos para el cálculo son:

✓ Resistencia característica en MPa.	30
✓ Resistencia Media en MPa.	35
✓ Tamaño Máximo Grava en mm.	19
✓ Asentamiento en mm.	70 - 100
✓ Volumen de agua según tabla en litros.	190
✓ Relación A/C	0.45
✓ El contenido de Cemento calculado en kg/m ³ .	425
✓ El Volumen de agua mas cemento en l.	324.9
✓ Volumen de áridos en litros en l.	695.1

La proporción de los áridos se determina por soft ware basado en el ajuste por mínimos cuadrados a la curva de Fuller para tamaño máximo de 19mm de la mezcla de los tres áridos, escogiendo la curva que menos desviaciones presenta. En el anexo 3.13 aparecen las tablas del ajuste y las proporciones con las diferentes combinaciones de áridos. Para el cálculo de la mezcla del hormigón de las series utilizando las arenas naturales y artificiales y zeolita como material cementante, partimos del cálculo anterior introduciendo el criterio del rendimiento. Para un hormigón de 30 MPa de resistencia característica y un rendimiento(R) de 0,92 el consumo de cemento es:

Consumo de cemento por m^3 de hormigón = $(f_c' * 10) / R = 300 / 0,92 = 326.1 \text{ kg}/m^3$

Fijado este parámetro se resta del contenido de cemento de la serie patrón, obteniendo la cantidad de cemento a sustituir por zeolita:

Contenido de zeolita = $425 - 325 = 100 \text{ kg}/m^3$

Ahora bien si pretendemos mantener los volúmenes absolutos, la sustitución se debe hacer en volumen, por ello la masa de cemento debe ser afectada por la relación entre los pesos específicos; se sustituye entonces:

Zeolita = $(\text{Peso de cemento} / \text{Peso específico cemento}) * (\text{peso específico zeolita})$

Zeolita = $(100 / 3.15) * 2.2 = 70 \text{ kg de zeolita} / m^3$

Al variar el contenido de cemento es necesario corregir la relación agua cemento, pero ahora teniendo en cuenta la zeolita. Es decir el concepto relación $a/(c+p)$ y a partir de ello recalcular el volumen de agua.

El aditivo químico en este caso se prevé comenzar a dosificar $3.4 \text{ l}/m^3$ (0.85 % de la masa de cemento), dado que se ha disminuido considerablemente la relación a/c lo cual se ajustará en la primera amasada de acuerdo con el asentamiento.

En este diseño el volumen de finos de la mezcla se ha mantenido, pues se ha sustituido en proporciones volumétricas por lo cual no se requiere hacer cambios en las proporciones de los áridos. El cálculo de la mezcla con sustitución de cemento por zeolita para alcanzar un rendimiento mínimo de 0,92 es el expresado en la tabla 3.2, ejemplo de la variación con la arena del centro de producción de Coliseo; tomando para todas las serie la zeolita como material cementante activo en la mezcla.

Tabla 3.2. Dosificación gravimétrica para 30 MPa; arena de Coliseo

Fuente: Elaborada por el autor.

Materiales	UM	Serie patrón		Serie empleando zeolita	
		$1m^3$	$0.05m^3$	$1m^3$	$0.05m^3$
Cemento Portland	Kg	425	21.3	325	16.3
Zeolita	Kg	-	-	70	3.5
Gravilla 19-5	Kg	656	32.8	656	32.8
Granito 5-10	Kg	244	12.2	244	12.2
Arena Coliseo	Kg	974	48.7	974	48.7
Agua	litros	190	9.5	178	8.9
Aditivo N100	litros	-		3.36	
A/C		0.45		$(a/c + p) = 0.42$	
Asentamiento Abrams	mm	70-100		70-100	

3.4 Resultados del diseño.

En la amasada de ajuste de la serie el patrón para el asentamiento de diseño se requirió añadir aditivo en la magnitud de 1.05 % de la masa del cemento. Una vez fijado este valor se realizan las repeticiones, obteniendo los asentamientos que se observan en la tabla 3.3.

Es importante destacar que los valores de la relación A/C es teniendo en cuenta los valores de la absorción de los materiales que intervienen en el proceso en dependencia de cada centro de producción como se describe en el anexo 3.14.

Las resistencias obtenidas a las diferentes edades en las seis amasadas repeticiones de la serie patrón aparecen en la tabla 3.4.

Los resultados estadísticos obtenidos a partir de la aplicación de la NC192:2005 (ver tabla 3.4) nos demuestran que la desviación interna del ensayo (S_t), desviación del lote (S_L) y desviación entre amasadas (S^2_2) tienen valores que hacen válido estadísticamente la experimentación. Los resultados a compresión axial de los hormigones con combinaciones de áridos finos de Matanzas son superiores al diseño de los del municipio de Cienfuegos; lo que se demuestra las excelentes propiedades mecánicas de nuestros materiales. En la amasada de ajuste de las restantes series con el uso de la zeolita se necesitó adicionar mayor cantidad aditivo para lograr asentamientos semejantes a los obtenidos en las amasadas de la serie patrón. En la tabla 3.3 muestra la dispersión de los asentamientos obtenidos en las amasadas experimentales de cada serie.

Tabla 3.3. Combinaciones de mezcla en laboratorio. CO (Coliseo) LM (Limonar) A (Arimao) Ca (Canal)

Fuente: Elaborada por el autor

Materiales Muestras	Cemento (Kg)	Zeolita (Kg)	Gravilla (Kg)	Granito (Kg)	Arena (Kg)	Agua (litros)	Aditivo (litros)	A/C+P	Asenta- miento (mm)
COMPatron	21.3	-	32.8	12.2	48.7	13	-	0.46	70
LMPatron	16.3	-	32.8	11.3	49.7	13.3	-	0.68	72
AMPatron	16.3	-	31.0	20.6	42.2	10.5	-	0.49	80
CaMPatron	16.3	-	31.9	16.0	45.9	11.5	-	0.55	73
COM2	16.3	3.5	32.8	12.2	48.7	11	0.17	0.45	70
COM3	16.3	3.5	32.8	12.2	48.7	10	0.22	0.40	100
LM2	16.3	3.5	32.8	11.3	49.7	11.8	0.32	0.48	85
LM3	16.3	3.5	32.8	11.3	49.7	12	0.17	0.5	85
AM2	16.3	3.5	31.0	20.6	42.2	9.63	0.32	0.36	73
AM3	16.3	3.5	31.0	20.6	42.2	9.6	0.32	0.36	70
CaM2	16.3	3.5	31.9	16.0	45.9	11	0.32	0.43	80
CaM3	16.3	3.5	31.9	16.0	45.9	11	0.32	0.43	80

Tabla 3.4. Resultados estadísticos y mecánicos de las combinaciones.

Fuente: Elaborada por el autor

Identificación	7 DIAS						28 DIAS						
	Comp.	Tracc.	ACI363 0.59√fc	Des.	Ir	Vp	Comp.	Tracción	ACI363 0.59√fc	Des.	Ir	Vp	Rendim.
COMP	18.2	-	-	0.5	29.6	3981	28.3	2.5	3.1	0.1	32.7	4226	0.7
COM2	23.9	-	-	1.0	31.4	4090	35.2	3.2	3.5	0.8	33.5	4202	1.1
COM3	20.6	-	-	0.0	30.4	4138	35.9	3.0	3.5	0.2	34.3	4212	1.1
AMP	13.0	-	-	0.7	28.1	3809	15.8	1.4	2.3	0.5	30.5	4050	0.5
AM2	26.5	-	-	0.4	30.3	4098	33.2	3.3	3.3	0.9	31.4	4196	1.0
AM3	22.0	-	-	0.8	30.3	4048	35.5	2.9	3.5	0.4	32.6	4234	1.0
LMP	13.4	-	-	0.2	29.0	3811	21.0	2.3	2.7	0.1	28.4	4059	0.7
LM2	20.8	-	-	0.6	30.5	4087	40.0	2.9	3.7	0.6	35.5	4196	1.2
LM3	19.2	-	-	0.3	31.8	3981	38.0	3.2	3.4	0.9	35.3	4156	1.1
CaMP	8.5	-	-	0.1	26.5	3525	10.5	1.6	1.9	0.2	29.8	3987	0.3
CaM2	22.5	-	-	0.1	28.6	3947	25.4	2.3	3.0	0.6	30.4	4021	0.8
CaM3	18.6	-	-	0.1	29.7	3921	26.0	2.5	3.0	0.6	30.0	4090	0.8

La evaluación de la compacidad de los hormigones de las series del diseño se puede evidenciar mediante los resultados de la permeabilidad realizadas. Los resultados detallados del ensayo aparecen detallados en el tabla 3.5

Los parámetros que se obtienen a partir del análisis de estos datos obtenidos, hechos a probetas cilíndricas de hormigón de 150mm de diámetro, aserradas a la altura de 40mm.

Tabla 3.5 Resultados experimentales de Ensayos de permeabilidad.

Fuente: Realizada por el autor

Muestra	Hora		Peso probetas Ø 150x 40 mm		
	Inicio	Fin	Saturado JIS 1404(gr)	Seco (gr)	Diferencia (gr)
COMP	7:55	8:55	1540.5	1494.5	46.0
COM	9:05	10:05	1539.0	1510.5	28.5
AMP	10:15	11:15	1589.5	1534.0	55.5
AM	11:30	12:30	1601.5	1562.5	39.0
LMP	2:10	3:10	1547.5	1506.5	41.0
LM	3:20	4:20	1591.0	1560.0	31.0
CaMP	8:30	9:10	1660.5	1558.5	101.5
CaM	9:45	10:45	1656.5	1584.0	72.5

3.5 Análisis de los resultados del diseño.

En las series estudiadas se ha mantenido la consistencia de trabajo, es decir el asentamiento ha sido constante en los valores 70 y 100mm (tabla 3.2) a pesar de la diferencia en la composición de sólidos, y se demuestra que puede ser controlada con el uso de aditivo químico agregando dosis con respecto al patrón

En el caso de la serie patrón el consumo necesario para la consistencia se alcanzo sin aditivos sin embargo para las experimentaciones con las variantes de las arenas se requirió agregar dosis en $0.17 \text{ l}/0.05 \text{ m}^3$ y variando hasta llegar a valores de $0.32 \text{ l}/0.05 \text{ m}^3$, en el caso de las arenas naturales se mantuvo en 320 mililitros/amasada; para lograr los intervalos de plasticidad antes mencionados.

Esta diferencia se atribuye al aumento de la demanda de agua que ocasiona la zeolita; porque tiene mayor superficie específica y es la causante de la mayor avidez de agua, además que los porcentos de absorción de los áridos naturales fueron mayor que los artificiales, y fundamenta este incremento.

Los resultados de resistencia mecánica media y característica obtenidos en todas las ensayos, sin incluir las series patrón o control puesto que no se añaden puzolanas y el rendimiento de diseño es muy bajo, los resultados alcanzados con las arenas de Matanzas son superiores a lo planificado en el diseño a edad de 28 días y se demuestran a su vez que las arenas naturales cumplen con la resistencia característica pero no sobrepasa los valores de las arenas artificiales matanceras. De igual modo ocurre entonces con el rendimiento de cemento obtenido en todas las series, excluyendo los patrones es superior al de diseño (0,8), también se demuestra que no es necesario la transportación por criterio de resistencia de las arenas de nuestro contorno mas cercano; sino que realmente los mitos acerca de las mismas son solo suposiciones de su textura muchas veces mal vista Se resalta que para las series con el uso de zeolita incrementa la resistencia mecánica, como resultado de su reactividad puzolánicas y efecto en el refinamiento de poros muestran su eficacia al aumentar el rendimiento del cemento a la unidad.

La resistencia característica obtenida es 35.5 MPa para la serie Coliseo y 34.4 MPa para la serie Arimao lo cual reporta rendimientos de cemento de 1.1 y 1.0 respectivamente, según (tabla 3.3).

Es oportuno señalar que en el diseño se considera la utilización del aditivo químico como agente superplastificantes, es decir que permite obtener la trabajabilidad requerida para la tecnología de hormigón definida sin incrementar la relación agua-cemento, sin embargo no se tuvo en cuenta que su acción tensoactiva produce la dispersión de las partículas de cemento y por tanto incrementa su capacidad de hidratación al aumentar la superficie de contacto del cemento con el agua, lo cual también se considera como factor influyente en el resultado obtenido, marcando la diferencia respecto a las series patrón que no lo presentan.

En la tabla 3.6 se expresa como influye el contenido de arcilla que refleja el ensayo de Azul de metileno, en las propiedades mecánicas del hormigón, reafirmando una vez que su presencia disminuye la resistencia a compresión referenciada fundamentalmente en las series de Cienfuegos muy particularmente en las muestras con arena de Canal.

Tabla 3.6 Efecto de las arcillas propiedades mecánicas del hormigón.

Fuente: Elaborada por el autor.

				comp	trac
	serie	M.B.	E.A.	fcm	ftm
425 S/A	COMP	0.5	90	28.3	2.5
325 C/A	COM	0.5	90	35.6	3.5
425	LMP	0.5	91	21.0	2.7
325	LM	0.5	91	39.0	3.5
425	AMP	1.75	91	15.8	1.4
325	AM	1.75	91	34.4	3.1
425	CMP	3.5	69	10.5	1.6
325	CM	3.5	69	25.7	2.4

La evaluación de la compacidad del hormigón como criterio de su durabilidad se sustentan en que el agua es el medio que introduce los agentes agresivos tales como cationes o aniones que provocan la formación de sales que agrietan o fisura la matriz al tener tamaños

moleculares mayores que sus precursores o reaccionan con el acero de refuerzo como es el caso de los cloruros que igualmente en proceso de expansión por hinchamiento agrietan el hormigón y debilitan las estructuras.

El proceso de entrada del agua al hormigón es por capilaridad, pero cuando se coloca en presas, estanques o simplemente en pavimentos o muros con alta frecuencia de impactos de agua como puede ocurrir en las obras de la marina que hoy en día la EHV presta servicio, la penetración ocurre por presión, razón ésta por la que en el presente trabajo analizamos la permeabilidad.

Los resultados de permeabilidad en todas las series tienen que ser inferiores al límite de 32g que refiere la norma, siendo el más bajo el obtenido en el caso de la serie Coliseo y Limonar. Este resultado es correspondiente con la absorción capilar donde la serie Arimao y Canal ostenta los mayores valores de porosidad efectiva y absorción.

Se aprecian las diferencias entre los valores obtenidos cuando usamos arenas de Matanzas, en los valores de esclerómetro y ultrasonido como se muestra en la tabla 3.1, la compacidad se manifiesta en la serie que utiliza las arenas naturales con una mayor conectividad en la red de poros capilares, provocada por la acción de la adición de fino que se produce al utilizarse con altos contenidos de partículas no deseadas, que en la etapa de estado fresco disminuye la exudación, favorece la manejabilidad como se ha comentado anteriormente , pero en la etapa de endurecimiento ocurre que existen la presencia de poros capilares como productos de la insuficiente resistencia, siendo para estas serie la velocidad menor en ultrasonido y menor los valores de esclerómetro, ver tabla 3.4

La serie patrón no cumple ninguno de los requisitos de durabilidad, para ultrasonido clasifica como de moderada durabilidad, y por permeabilidad es de durabilidad inadecuada, sin embargo la resistencia característica es superior a la del diseño y hay un buen rendimiento del cemento con las arenas de Matanzas en comparación con las de Cienfuegos.

Sólo el hormigón obtenido bajo el diseño con la sustitución de 100kg de cemento por zeolita y rendimiento superior a la unidad, pueden catalogarse como hormigones de buena calidad por sus características de durabilidad.

No obstante a partir de los análisis de la producción áridos finos en nuestra provincia cuyas máximas no superar el índice para abastecer el municipio además que las granulométricas

no es factible, por ser una producción comercial que muchas veces no se prestan los servicios de adecuados de inversiones para el mantenimiento en su molienda.

Nuestra investigación se baso en lograr rendimientos de cemento en primer lugar y también dosificar con las actuales técnicas para lograr el menor por ciento de vacio en la mezcla a partir de un diseño de dosificación continuo y disminuir los costos por transportación a la Empresa de Hormigón de Varadero y garantiza mejor durabilidad, dado los criterios del compacidad en el hormigón obtenidos en el presente estudio, pero también con nuestro disertación se pretende garantizar su uso, aumentar su eficiencia para los trabajos en la provincia e incrementar su explotación.

Es apreciable los resultado de la permeabilidad a presión según la norma japonesa, donde los valores indican que el hormigón correspondiente a las serie COM, LM es de mejor compacidad comparado con las series de AM; CaM quedando como un hormigón de inadecuada durabilidad la serie patrón, lo cual a criterio de el autor constituye un aspecto que puede constituir objeto de futuros estudios estadísticos en plantas que verifiquen con mayor confiabilidad tales resultados; porque el método de trabajo que se utilizo, el muestreo requiere de mayor investigación, ya que este estudio solo es la metodología básica que sienta las bases para futuros criterios mas profundo para el examen de nuestros áridos.

3.7 Conclusiones parciales.

1. Se homologa que para las investigaciones de mortero para estudios de conformidad estadística es manteniendo la relación a/c constante y plasticidad variable.
2. La propuesta de norma cubana en primicia de ensayos que verifique la limpieza de los áridos se percibe para nuestros estudios confiables, indicada con ensayos mecánicos y novedosas técnicas de laboratorio.
3. Los resultados de resistencia mecánica media y características obtenidas en todas las series, excluyendo el patrón o control, son superiores a lo planificado en el diseño, con consistencia estadística.
4. Se confirma que la demanda de agua que provoca el uso de la zeolita y la hidratación corriente de los áridos finos, es controlada con el uso de aditivos químicos incrementando la dosis con respecto al patrón.
5. Se manifiesta el incremento de la resistencia mecánica con el uso de las arena de origen calizo de la provincia de Matanzas con relación a los áridos de yacimiento de

las inmediaciones de ríos o naturales, lo cual evidencia su empleo y eficacia en el objetivo de aumentar el rendimiento por transportación logrando economía y sustentabilidad del proceso de producción de hormigón de resistencia típica del país.

6. Hay sensible mejoras de las propiedades física que caracterizan la compacidad en el hormigón cuando se utiliza áridos finos de nuestras cercanías.

Conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones Generales

1. Respondiendo al primer punto de los objetivos planteados en el capítulo 1, en el estado del conocimiento, se ha visto las principales funciones que presentan los finos en el hormigón, y como es la influencia de las arcillas, entre las cuales se destaca una mejora de la manejabilidad y la compacidad aunque el aumento de su contenido signifique mas demanda de agua para una misma consistencia con la consiguiente disminución de la adherencia entre morteros y árido y por tanto disminución principalmente en la resistencia a compresión.
2. La normativa cubana con referencia a los fillers no existen instrucciones de ensayos que los verifique por lo que se hace necesario modificaciones, con referencia métodos internacionales que ha evolucionado hacia instrucciones mas permisivas en el contenido total de estos limitando el contenido de arcillas, a medida que ha ido en aumento la tecnología de los aditivos y la incorporación masiva de estos en el hormigón.
3. Se han fabricado un total 120 probetas de mortero, 60 para la dosificación con relación agua/cemento variable y otras 60 con relación agua/cemento constante, se observo como difiere estadísticamente estos procesos de ensayos, además de cómo influyen los fillers en la pasta en los resultados mecánicos, y como se ha visto los resultados son los esperados. Para confrontar estos ensayos se ejecutaron un total de 108 probetas de hormigón, 54 probetas para las series de arenas de Matanzas y otras 54 para la serie de Cienfuegos y de acuerdo a diversos ensayos mecánicos los resultados fueron los aguardados.
4. Se ha demostrado que el contenido de finos esencialmente libres de arcilla influye en todas las propiedades estudiadas, si bien algunas son mas sensibles que otras. Esto se manifiesta también en poseer las muestras con altos contenidos en finos y bajos valores en el por ciento de arcilla mayor compacidad y durabilidad a partir de ensayos no destructivos.
5. Uno de los factores por lo que se hace novedoso este estudio, son los ensayos de amplio espectro técnico que comúnmente no son de rutina y más aun cuando los resultados son beneficiosos para nuestras sospechas de estudio. Además de la

introducción de un método ya olvidado como es el método de tracción indirecta que sus resultados muestran la influencia de los finos en la principal propiedad del hormigón.

Conclusiones Específicas

1. Es confirmado que la Norma Cubana ©NC 251:2012"Áridos para hormigones hidráulico- Requisitos", la introducción de nuevos métodos de evaluación de las propiedades físicas de los áridos finos, su resultados son valido en su comportamiento mecánico y con métodos de ensayos novedosos de avanzada técnica.
2. Los finos dentro de las arenas libres de arcillas aumenta la compacidad, se refina los poros capilares, produce un efecto micro fillers que disminuye la permeabilidad. Estos productos en la densidad y en continuidad de la interface árido-pasta, contribuye al incremento de la resistencia mecánica y a las prestaciones en general.
3. Las producciones industriales de arena por las Empresas de Materiales de Matanzas presentan productos que aunque no cumple la granulometría puede ser utilizados en la producción de hormigones durables.
4. Los incrementos en resistencia que se produce con el empleo de la combinación con los áridos finos de nuestros centros de producción en hormigones origina que se alcancen rendimientos por transportación de arenas en la EHV, logrando sustentabilidad del proceso de producción de resistencia típica en nuestro país.
5. Es necesario el uso de aditivos químicos súperplastificantes para logra mantener las relaciones agua/cemento + puzolanas que garanticen la coherencia y lavorabilidad del hormigón sin detrimento de la durabilidad.
6. La nueva alternativa permite ahorro potencial de 1 016 170.2 MN y 461 984.4 CUC por concepto de transportación.

Recomendaciones.

1. Divulgar el conocimiento de la aplicación de los áridos finos de nuestra provincia para vencer el exectisismo creado a partir de su textura, para que el estudio sea generalizado y sea llevado a cabo con rigor científico con otros estudio positivos que garanticen el resultado satisfactorio de estos materiales.

2. Continuar de manera acelerada y revisar los planes de mantenimiento, y presupuesto de los centro de producción de la provincia que verifiquen factibilidad en la realización de materiales dirigidos en la elaboración masiva de hormigones, con el fin de aumentar la demanda y el producto terminado.
3. Revisar y estudiar las normativas cubana referida a los ensayos de limpieza de áridos para definir claramente los requisitos y especificaciones, en función de las propiedades de áridos nacionales.
4. Evaluar los sub-productos de los fillers con vista a buscar un nuevo uso a enormes cantidades de productos que sobran en las canteras y a lejos de estorbar no presentan aplicaciones conocidas, seria un tema de estudio para abrir el diapasón a estos temas referente a los fillers.

Bibliografía.

1. **Bertrand, René. 2006.** *Influence des fillers calcaires sur la maniabilité des bétons.* Artículo. 2006.
2. —. **1968.** *Les granulats calcaires dans les mortiers et bétons.* Artículo. 1968.
3. **Fernández Canovas, Manuel:** “Hormigón”.Edita Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.Madrid 2007.
4. **Colomer, José. 1974.** *Retracción del hormigón e influencia de los aditivos en la misma.* S.I.: Revista de Obras Públicas, 1974.
5. - Compendio de normativas de áridos EN. EHE; 2008.
6. - Compendio de normas cubanas de ensayos de áridos.
7. **Dopico, Juan J., et al. 2008.** *Desarrollo de hormigones con cal-puzolana fina como material cementicio suplementario.* S.I.: Ingeniería de Construcción, 2008.
8. **Fernández Paris, J. M.:**”Identificación de áridos por vía microscópica. Estudio de la fracción arenosa de las arcillas por vía microscópica”. *Monografía del I.E.T.C.C. número 278. Madrid, 1969.*
9. **Fernández, Gabriel R. 1980.** La influencia de algunas características de los áridos finos (arenas) en las propiedades del hormigón de cemento portland. *Sección hormigón preparado.* 1980.
10. **Gayoso, R. Sotolongo, C. Gil y R. Prado.** Curing and Pozzolanic Activity in Polymer Modified Mortars. Proceedings of the Sixth International Conference held in Omiya Japan. 1993
11. **González Martínez, Purificación. 1992.** *Influencia de los finos en las características mecánicas de los hormigones fabricados en Navarra.* S.I.: Tesis Doctoral. Departamento: Edificación. Programa de doctorado en Arquitectura., 1992.
12. **Herrera de la Rosa, A. Gayoso Blanco, R.** Áridos para hormigón. Especificaciones y Ensayos”. 2007
13. **Howland Albear, J.J.:** “Curso de Postgrado Tecnología del hormigón”, 2005
14. **Kumar Mehta, P. 1986.** *Concrete. Structure, properties and materials.* New Jersey : Joan L. Stone, 1986.
15. **Metha, P.K. and Monteiro, P,J.M. 2008.** *Concreto: Microestructura, Propiedades e Materiais.* S.I.: Editora Ibracon. 674pp. 2008.

16. **Mehta, P. Kumar y Monteiro, Paulo J.M.:** “Concrete. Microstructure, properties and materials.” Edita Mc Graw Hill. USA, 2004.
17. **Neville, A.M. , Brooks J.J.:** “Concrete Tecnology” Decimoquinta Edición. Edita Pearson Prentice Hall, Malasia 2007.
18. **Oroviogicoechea, A. 1981.** *El contenido en finos de las arenas para hormigones.* 1981.
19. **Parapinski dos Santos, Ana Carolina. 2010.** *Caracterización de las propiedades del hormigón autocompactante asociadas al esqueleto granular.* Barcelona: s.n., 2010.
20. **Ramirez, J. L., Barcena, J. M. and Urreta, J. I. 1985.** *Arenas calizas para la confección de hormigones: influencia de sus finos calizos y arcillosos a nivel de morteros.* 1985.
21. **Romo Proaño, Marcelo. 2009.** *Fundamentos del hormigón simple.* Escuela Politécnica del Ejército - Ecuador. 2009.
22. Norma ACI 211-1R-00 Standard Practice for Selecting Proportions for Normal Heavyweight, and Mass Concrete; 2000
23. **Urreta, Javier I. 1986.** *Estudio sobre la nocividad de corrección de los finos de las arenas calizas de machaqueo para hormigón.* Bilbao. Labein: Tesis Doctoral. E.S. Ingenieros Industriales, 1986.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS:

1. www.construmatica.com/construpedia
2. www.wikipedia.com
3. www.monografias.com/cgi-bin2
4. http://pdfs/LaMineria_OrigenesyDesarrollo.pdf#page=22
5. <http://es.scribd.com/doc/46222394/2do-Escalonado-de-Concreto>
6. <http://www.ufrj.br/institutos/it/dau/profs/eduardo/Agregados.pdf>

Anexos.

Anexo 3.1 Resultados de mortero con relación A/C variable

Identificación	3 DIAS				7 DIAS				28 DIAS			
	Flexión	%V.	P. Axial	%V.	Flexión	%V.	P. Axial	%V.	Flexión	%V.	P. Axial	%V.
CL	3.15	6.7	10.3	2.5	3.3	30.0	12.9	30.8	3.4	8.4	11.9	3.3
CSL	1.5	9.4	3.8	4.1	2.5	20.2	8.4	22.2	3.7	0.0	12.8	2.0
LL	4.6	3.1	11.9	6.1	4.7	0.0	20.6	15.8	5.5	2.8	34.2	4.6
LSL	4.7	0.0	15.2	5.4	6.3	7.9	22.6	6.7	7.3	4.9	31.4	1.7
ML	4.1	3.5	9.3	9.9	4.6	1.6	14.8	2.4	5.5	2.8	20.1	3.4
COL	4.7	48.8	16.7	7.1	6.32	0.0	20.0	1.3	8.1	1.8	24.1	1.1
COSL	4.9	5.8	15.7	6.6	5.6	5.9	19.0	1.6	8.0	0.0	21.1	2.23
AL	3.3	0.0	10.7	8.4	3.4	8.4	14.4	11.2	6.5	3.3	18.6	3.2
AY	3.9	0.0	9.4	22.9	4.2	7.9	17.0	6.1	6.6	0.0	20.5	2.0
AC	3.8	8.9	13.7	4.7	4.1	5.0	17.6	4.7	6.9	0.0	19.1	2.5

Anexo 3.2 Resultados de mortero con relación A/C

Identificación	3 DIAS				7 DIAS				28 DIAS			
	Flexión	%V.	P. Axial	%V.	Flexión	%V.	P. Axial	%V.	Flexión	%V.	P. Axial	%V.
CL	2.7	6.3	11.6	4.0	3.7	0.0	16.3	3.3	5.1	0.0	21.6	1.1
CSL	2.8	0.0	11.6	3.1	4.1	4.0	17.1	7.2	4.9	0.0	20.8	1.7
LL	4.7	0.0	15.7	3.4	5.5	3.0	22.3	5.3	7.6	1.9	23.9	0.6
LSL	3.9	4.4	11.4	15.1	5.6	0.0	20.1	2.3	7.3	4.9	21.2	2.1
ML	3.6	3.9	9.3	4.8	4.8	3.5	16.7	3.1	6.5	0.0	21.0	2.1
COL	4.1	13.8	9.8	8.5	4.7	0.0	19.5	3.1	6.5	0.0	21.0	2.3
COSL	3.7	0.0	10.9	3.1	5.4	6.2	21.4	4.9	6.3	4.5	25.3	4.9
AL	2.6	0.0	7.6	18.1	4.3	11.5	15.6	3.7	5.8	6.0	19.5	3.2
AY	2.8	0.0	7.6	3.8	4.1	4.0	15.5	2.0	5.6	0.0	19.1	2.6
AC	2.3	0.0	6.7	4.3	3.9	8.3	14.1	8.3	5.8	3.7	17.8	4.5

CL (Canal lavada) CSL (Canal sin lavar) LL (Limonar lavada) LSL (Limonar sin lavar)
 Montaña (lavada) COSL (Coliseo sin lavar) COL (Coliseo lavada) AL (Arimao lavada) AC
 (Arimao cernida) AY (Arimao yacimiento)

Anexo 3.3 Resultados de los Ensayos del Análisis Granulométrico de arena.

Tamiz (mm)	Arimao lavada	Arimao cernida	Arimao yacimiento	Coliseo lavada	Coliseo sin lavar	Limonar lavada	Limonar sin lavar	Canal lavada	Cabal sin lavar	Montaña
9.52	100	100	97	100	100	100	100	100	99	100
4.76	97	98	92	97	98	88	98	99	98	98
2.38	87	84	82	68	77	53	77	84	84	73
1.19	72	60	66	40	52	30	52	57	56	45
0.595	45	35	40	23	33	16	33	36	36	26
0.297	15	10	12	11	19	6	19	18	20	12
0.149	4	3	4	5	8	2	8	7	11	4
Fondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módulo de Finura	2.8	3,1	3,0	3,5	3,1	4,1	3,0	3,0	3,0	3,4

Anexo 3.4 Resultados de diversos ensayos

Identificación	Tamiz 200	M. F	M. B	E. A	Resistencia MPa Edad 28 días	
					Flexión	Comp.
Coliseo lavada	2.1	3.6	0.50	90.6	6.2	21.0
Coliseo sin lavar	5.2	3.1	0.75	72.4	6.3	25.3
Limonar lavada	2.2	4.1	0.50	91.1	7.6	23.4
Limonar sin lavar	4.4	3.0	0.75	86.5	7.3	24.0
Montaña lavada	2.7	3.5	1.75	83.4	6.5	21.0
Arimao Lavada	1.6	2.8	1.25	84.6	5.8	19.5
Arimao sin lavar	1.6	3.1	1.50	90.7	5.6	19.7
Arimao yacimiento	5.4	3.1	2.25	77.3	5.7	17.8
Canal lavada	5.8	3.0	3.50	69.4	5.1	21.6
Canal sin lavar	10.4	3.0	6.00	32.5	4.9	20.8

Anexo 3.5. Composición química del cemento Cienfuegos.

Oxido	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	Fe ₂ O ₃	MgO	SO ₃	PPI	RI
Cienfuegos	21.4	5.03	57.06	3.83	1.54	2.96	2.35	4.41

Anexo 3.6 Composición mineralógica del cemento Cienfuegos.

Fase	UM	Cienfuegos
Silicato Tricálcico (C ₃ S)	%	42.51
Silicato dicálcico (C ₂ S)	%	23.95
Aluminato Tricálcico (C₃A)	%	6.84
Ferrito aluminato Tricálcico (C ₄ AF)	%	11.65

Anexo 3.7 Resultados de los Ensayos Físicos del cemento Cienfuegos.

Ensayos	U/M	Cienfuegos
Blaine	cm ² /g	3293.69
Peso Especifico	g/cm ³	3.10
Consistencia normal	%	-
Fraguado inicial	min	-
Fraguado final	h:min	-
Finura tamiz No 90	%	3.75

Anexo 3.8 Caracterización física de los Aditivo Mapeplast N 100 RC y N 200

Aditivo	N 100 RC	N 200	Normativa
Densidad en g/cm ³	1.17	1.21	NC ISSO 2811-1:1999
pH	7.35	6.57	NC ISSO 787.9.1981
Contenido de sólidos %	35.41	39.97	NC ISSO 3251-2004

Anexo 3.9 Poder plastificante del Mapeplast N 100 RC.

Anexo 3.10 Poder plastificante del N 200.

Anexo 3.11 Caracterización física de la zeolita natural.

Granulometría	
Tamiz en mm	% Pasado
0,6	88,94
0,3	51,76
0,15	19,10
0,074	8,04
0,044	0,00
0,01	0,00

Propiedades físicas		
Propiedad	valor	UM
Peso específico	2,33	g/cm ³
Humedad	6,3	%
Superficie específica	34,27	m ² /g

Anexo 3.12 Caracterización química de la zeolita natural

Oxido	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	MgO	TiO ₂	PPI*	SO ₃
Zeolita	64,39	11,76	3,64	1,96	1,07	0,4	0,61	0,31	14,57	<0,1

Anexo 3.13 Caracterización de los áridos para diseño del hormigón según soft wear mezcla:

Serie con arena de Coliseo

Tamiz en mm	Arena Coliseo	Granito Coliseo	Gravilla Coliseo	Cálculo	Patrón Fuller	Desviación
25,4	100	100	100	100	100,0	0,0
19,05	100	100	79,0	92,7	87,0	5,7
12,72	100	91	16,0	69,6	71,0	1,4
9,52	100	4,0	1,0	52,7	61,0	8,3
4,76	97,0	1,0	0,0	50,4	43,0	7,4
2,38	68,0	0,0	0,0	35,2	31,0	4,2
1,19	41,0	0,0	0,0	21,2	22,0	0,8
0,59	23,0	0,0	0,0	11,9	15,0	3,1
0,29	11,0	0,0	0,0	5,7	11,0	5,3
0,15	5,0	0,0	0,0	2,6	8,0	5,4
% de cada	52	13	35	Suma desviaciones		41,6

La mezcla de áridos con respecto a la curva de Fuller (mínimos de vacío) tiene una suma de desviaciones de las fracciones de 41.6% y se comporta como aparece en la gráfica siguiente

Serie con arena de Arimao

Tamiz en mm	Arena Arimao	Granito Coliseo	Gravilla Coliseo	Cálculo	Patrón Fuller	Desviación
25,4	100	100	100	100	100,0	0,0
19,05	100	100	79,0	93	87,0	6,0
12,72	100	91	16,0	69,9	71,0	1,1
9,52	100	4,0	1,0	45,5	61,0	15,5
4,76	97,0	1,0	0,0	43,1	43,0	0,1
2,38	87,0	0,0	0,0	38,5	31,0	7,5
1,19	72,0	0,0	0,0	31,8	22,0	9,8
0,59	45,0	0,0	0,0	19,9	15,0	4,9
0,29	15,0	0,0	0,0	6,6	11,0	4,4
0,15	4,0	0,0	0,0	1,8	8,0	6,2
% de cada	45	22	33	Suma desviaciones		55,5

La mezcla de áridos con respecto a la curva de Fuller (mínimos de vacío) tiene una suma de desviaciones de las fracciones de 55.5% y se comporta como aparece en la gráfica siguiente

Serie con arena de Limonar

Tamiz en mm	Arena Libertad	Granito Coliseo	Gravilla Coliseo	Cálculo	Patrón Fuller	Desviación
25,4	100	100	100	100	100,0	0,0
19,05	100	100	79,0	92,7	87,0	5,7
12,72	100	91	16,0	69,6	71,0	1,4
9,52	100	4,0	1,0	54,1	61,0	6,9
4,76	92,0	1,0	0,0	49,1	43,0	6,1
2,38	65,0	0,0	0,0	34,6	31,0	3,6
1,19	41,0	0,0	0,0	21,8	22,0	0,2
0,59	26,0	0,0	0,0	13,8	15,0	1,2
0,29	13,0	0,0	0,0	6,9	11,0	4,1
0,15	5,0	0,0	0,0	2,7	8,0	5,3
% de cada	53	12	35	Suma desviaciones		34,5

La mezcla de áridos con respecto a la curva de Fuller (mínimos de vacío) tiene una suma de desviaciones de las fracciones de 34.5% y se comporta como aparece en la gráfica siguiente

Serie con

arena del Canal

Tamiz en mm	Arena Canal	Granito Coliseo	Gravilla Coliseo	Cálculo	Patrón Fuller	Desviación
25,4	100	100	100	100	100,0	0,0
19,05	100	100	79,0	92,8	87,0	5,8
12,72	100	91	16,0	69,8	71,0	1,2
9,52	100	4,0	1,0	49,5	61,0	11,5
4,76	98,0	1,0	0,0	47,7	43,0	4,7
2,38	81,0	0,0	0,0	39,3	31,0	8,3
1,19	50,0	0,0	0,0	24,2	22,0	2,2
0,59	28,0	0,0	0,0	13,6	15,0	1,4
0,29	12,0	0,0	0,0	5,8	11,0	5,2
0,15	4,0	0,0	0,0	1,9	8,0	6,1
% de cada	49	17	34	Suma desviaciones		46,4

La mezcla de áridos con respecto a la curva de Fuller (mínimos de vacío) tiene una suma de desviaciones de las fracciones de 46.4 % y se comporta como aparece en la gráfica siguiente

Anexo No 3.14 Determinación de los Pesos Específicos y la Absorción de agua.

Identificación	PEC (g/cm ³)	PES (g/cm ³)	PEA (g/cm ³)	Absorción (%)	Condiciones Ambientales	
					Temperatura (°C)	Humedad (%)
Gravilla Coliseo	2.60	2.65	2.72	1.71	25	67
Arena Coliseo	2.70	2.72	2.74	0.90		
Arena Arimao	2.65	2.68	2.71	0.91		
Arena Limonar	2.68	2.70	2.74	0.96		
Arena Canal	2.67	2.66	2.70	0.92		
Granito Coliseo	2.55	2.61	2.71	2.21		

LEYENDA:

PEC= Peso Especifico Corriente.

PES = Peso Especifico Saturado.

PEA= Peso Especifico Aparente.

Anexo No 3.15 Granulometría de la gravilla Coliseo

Tamiz (mm)	Retenido Parcial (g)	Retenido Parcial (%)	Retenido Acumulado (g)	Retenido Acumulado (%)	Pasado (%)	Desviación Standard (%)	Incertidumbre Expandida K=2
12.7	0.0	0	0.0	0	100	0.0	±0.50
9.52	205.0	21	205.0	21	80	0.09	±0.55
4.76	638.0	64	843.0	84	16	0.09	±0.57
2.38	149.0	15	992.0	99	1	0.11	±1.73
1.19	6.0	1	998.0	100	0	0.04	±2.01
Fondo	2.0	0	1000.0	100	0	0.0	±0.49

Anexo No. 3.16: Resultados de las determinaciones del ensayo de humedad superficial.

Código	Humedad superficial (%)
Arena Coliseo	1.4
Arena Arimao	2.0
Arena Limonar	1.3
Arena Canal	1.9
Gravilla Coliseo	0.1

Anexo No.3.17 Resultados de la determinación del índice de triturabilidad.

Código	Índice de triturabilidad			
	Vía seca (%)	Desviación Standard (%)	Vía húmeda (%)	Desviación Standard (%)
Gravilla Coliseo	14.08	0.32	16.15	0.02
Incertidumbre Expandida con k= 2 (%)	± 2.22		± 2.23	